

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Die Lernenden in der Praktischen Ausbildung PrA nach INSOS

Eine Analyse der LUNA Daten mit Fokus auf die
Lernenden in der Praktischen Ausbildung (PrA)
nach INSOS

eingereicht von: Rolf Schwyter

Begleitung: Claudia Hofmann

7. Dezember 2018

Abstract

Diese Masterarbeit beschreibt den Übergang 1 von der obligatorischen Schulzeit in die nach-obligatorische Berufsbildung am Beispiel einer Gruppe von Lernenden (N=160), die eine Praktische Ausbildung PrA nach INSOS beginnen. Es ist eine statistische Betrachtung auf der Grundlage der Daten, die Hofmann, Häfeli, Duc und Lamamra (2016) für die HfH-Studie *Lernende in Übergangssituationen im niederschweligen Arbeitsbereich, LUNA*, bei der Erstbefragung im Herbst 2016, erhoben haben. Die Stichprobe für diese Studie ist kriteriengeleitet und nicht repräsentativ. Die Auswertung dieser Daten mit dem Statistikprogramm SPSS zeigt, wer eine solche Berufsausbildung beginnt, wie der Prozess der Berufsfindung verläuft und wie gut der Einstieg in die Ausbildung gelungen ist. Die Ergebnisse in dieser Arbeit zeigen, dass die meisten Jugendlichen den Übergang 1 gut begleitet vorbereiten und den Beginn ihrer Berufsausbildung positiv erleben. Ein Vergleich dieser Daten mit der Passungswahrnehmung (Neuenschwander, 2011) zeigt auf, welche Faktoren wie stark zu einem gelungenen Übergang 1 beitragen. Eltern, Lehrpersonen, Berufsberatung und zukünftige betriebliche Berufsbildende sollen besser verstehen, womit sie die Jugendlichen unterstützen können, aber auch, was wenig Einfluss darauf hat, dass die Jugendlichen dem anstehenden grossen Statusübergang (Grassi, Wälti & Wolfensberger, 2016) zuversichtlich entgegengehen und ihn positiv erleben. Warum die Berufsgruppen, die in dieser Stichprobe vereint sind, trotzdem eine hohe Lehrvertragsauflösungsquote haben, wird die ganze LUNA-Studie zeigen müssen.

Vorwort

Vor 30 Jahren habe ich selbst den Übergang 1 in eine EFZ Ausbildung erlebt. Dass meine Berufswahl gut geglückt ist, verdanke ich an dieser Stelle gerne noch meinen Eltern, die sich stark engagierten und mir trotzdem grosse Freiheiten bei der Berufsfindung zugestanden haben. Seit mehr als 20 Jahren arbeite ich in verschiedenen Funktionen mit Jugendlichen an der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf, früher in einem Jugendheim für dissoziale Jugendliche, die sich zwischen den Ausbildungsformen Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) und Eidgenössisches Berufsattest (EBA) bewegten und nur selten die Anlehre als Ausbildungsform haben wählen müssen. Seit 2014 arbeite ich in einer Heilpädagogischen Sonderschule (HPS) als Lehrer auf der Oberstufe und der Werkstufe. Meine Schülerinnen und Schüler werden, entsprechend ihren Möglichkeiten, entweder eine Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS beginnen oder in einem Atelier arbeiten. Mich interessiert, welche Voraussetzungen im Berufsfindungsprozess den Jugendlichen einen zuversichtlichen und positiv gestimmten Start in die Berufsausbildung ermöglichen und wie ich als Lehrer in der Stufe vor dem Übergang 1 bei ihrer Berufsfindung positiv mitwirken kann. Entsprechend meinem derzeitigen Arbeitsfeld beschränke ich mich in dieser Arbeit auf Lernende, die eine PrA absolvieren.

Ich danke Claudia Hofmann für ihre sehr engagierte, geduldige und kompetente Begleitung dieser Masterarbeit.

Weiter danke ich meiner Partnerin, Chantal Billaud, für ihre Unterstützung während dem ganzen Studium und ihrem Verständnis in den arbeitsintensiven Zeiten. Und ich danke meinen Kindern, Mila und Juri, dass sie mich haben arbeiten lassen.

Inhalt

Abbildungen	1
Tabellen	2
Glossar	3
1 Einleitung	4
2 Ausgangslage	6
2.1 <i>Das Schulsystem in der Schweiz</i>	6
2.2 <i>Brückenangebote</i>	8
2.3 <i>Das Berufsbildungssystem in der Schweiz</i>	9
2.3.1 <i>Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ</i>	10
2.3.2 <i>Eidgenössisches Berufsattest EBA</i>	11
2.3.3 <i>Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)</i>	13
2.4 <i>Lernende in Übergangssituationen im niederschweligen</i>	14
<i>Ausbildungsbereich LUNA</i>	14
3 Theorie	16
3.1 <i>Berufsfindung</i>	16
3.2 <i>Passungswahrnehmung</i>	19
4 Fragestellung	21
5 Methoden	22
5.1 <i>Durchführung der Befragung</i>	22
5.2 <i>Erhebungsinstrument</i>	22
5.3 <i>Stichprobe</i>	23
5.4 <i>Datenauswertung</i>	24
6 Ergebnisse	25
6.1 <i>Herkunft und Schulbiografie</i>	25
6.1.1 <i>Alter bei Lehrbeginn</i>	25
6.1.2 <i>Herkunft</i>	26
6.1.3 <i>Ausbildung und Beruf der Eltern</i>	26
6.1.4 <i>Schulbiografie</i>	27
6.1.5 <i>Interpretation und Diskussion</i>	27
6.2 <i>Berufsfindung</i>	28

6.2.1	Exploration	29
6.2.2	Soziale Unterstützung	30
6.2.3	Mitbestimmung	31
6.2.4	Sicherheit mit der Berufsfindung	32
6.2.5	Anschluss an die obligatorische Schulzeit	32
6.2.6	Interpretation und Diskussion	33
6.3	<i>Situation nach Lehrbeginn</i>	35
6.3.1	Zufriedenheit mit der Ausbildung allgemein	35
6.3.1.1	Interpretation und Diskussion	36
6.3.2	Zufriedenheit im Lehrbetrieb	36
6.3.2.1	Soziale Integration im Lehrbetrieb	37
6.3.2.2	Arbeitsplatzgestaltung	37
6.3.2.3	Belastung am Arbeitsplatz	39
6.3.2.4	Zufriedenheit mit und Verhältnis zum Berufsbildner / zur Berufsbildnerin	39
6.3.2.5	Interpretation und Diskussion	40
6.3.3	Zufriedenheit in der Berufsfachschule?	41
6.3.3.1	Gestaltung des Schultages	41
6.3.3.2	Belastung in der Berufsfachschule	43
6.3.3.3	Interpretation und Diskussion	43
6.3.4	Selbstkonzept	44
6.3.4.1	Selbstwert	44
6.3.4.2	Gemütslage	45
6.3.4.3	Blick auf die Zukunft	45
6.3.4.4	Interpretation und Diskussion	46
6.4	<i>Zusammenhänge zwischen ausgewählten Daten und der Passungswahrnehmung</i>	47
6.4.1	Vor dem Übergang 1	47
6.4.1.1	Alter und Passungswahrnehmung	48
6.4.1.2	Schulabschluss und Passungswahrnehmung	48
6.4.1.3	Anzahl Schnuppereinsätze und Passungswahrnehmung	49
6.4.1.4	Soziale Unterstützung und Passungswahrnehmung	49
6.4.1.5	Mitbestimmung und Passungswahrnehmung	50
6.4.1.6	Anzahl Zwischenjahre und Passungswahrnehmung	50
6.4.1.7	Sicherheit Berufswahl und Passungswahrnehmung	50
6.4.1.8	Interpretation und Diskussion	51
6.4.2	Nach dem Übergang 1	52
6.4.2.1	Soziale Integration im Lehrbetrieb und Passungswahrnehmung	52
6.4.2.2	Vielseitigkeit im Lehrbetrieb und Passungswahrnehmung	53
6.4.2.3	Mitsprachemöglichkeit und Passungswahrnehmung	54

6.4.2.4	Belastung am Arbeitsplatz und Passungswahrnehmung	54
6.4.2.5	Kompetenzen Lehrmeister / Lehrmeisterin und Passungswahrnehmung.....	55
6.4.2.6	Nützlichkeit der Berufsfachschule und Passungswahrnehmung	56
6.4.2.7	Belastung in der Berufsfachschule und Passungswahrnehmung	56
6.4.2.8	Selbstwert und Passungswahrnehmung.....	57
6.4.2.9	Gemütslage und Passungswahrnehmung.....	58
6.4.2.10	Interpretation und Diskussion.....	58
7	Beantwortung der Fragestellung und Diskussion	60
7.1	<i>Beschreibung der Lernenden.....</i>	<i>60</i>
7.2	<i>Zufriedenheit mit dem Berufsfindungsprozess.....</i>	<i>60</i>
7.3	<i>Zufriedenheit mit dem Lehrbeginn.....</i>	<i>61</i>
7.4	<i>Zusammenhänge ausgewählter Daten mit der Passungswahrnehmung</i>	<i>61</i>
7.4.1	Alter bei Ausbildungsbeginn.....	62
7.4.2	Begleitung im Berufsfindungsprozess	62
7.4.3	Zuversicht mit der Entscheidung.....	63
7.4.4	Situation in der Ausbildung	63
7.5	<i>Zusammenfassung</i>	<i>64</i>
8	Literaturverzeichnis	65
9	Anhang	69

Abbildungen

Abbildung 1: Allgemeine Darstellung des Bildungssystems in der Schweiz	7
Abbildung 2: Übergang 1 Von der Sekundarstufe I in die Berufsbildung	9
Abbildung 3: Zirkuläres Berufsfindungsmodell nach Schellenberg und Hofmann (2012)	18
Abbildung 4: Alter bei Lehrbeginn (N=159)	25
Abbildung 5: Besuchter Schultyp pro Schuljahr (150<N<154)	27
Abbildung 6: Anzahl Schnupperlehren/Praktika während der Berufsfindung (N=157).....	30
Abbildung 7: Anzahl Zwischenjahre vor Lehrbeginn (N=154)	32
Abbildung 8: Zufriedenheit mit der Ausbildung, dem Lehrbetrieb und der Berufsfachschule (N=158/159)	36
Abbildung 9: Abwechslung bei der Arbeit (N=158/159/127).....	38
Abbildung 10: Mitsprachemöglichkeit der Lernenden im Betrieb (N=126/125/156)	38
Abbildung 11: Belastung am Arbeitsplatz (154/156/154/159/126)	39
Abbildung 12: Kompetenzen betriebliche Berufsbildende (N=158/155/126/124).....	40
Abbildung 13: Vielseitigkeit in der Berufsfachschule (157<N<159).....	42
Abbildung 14: Belastung in der Berufsfachschule (N=157/156/159/124/124).....	43
Abbildung 15: Selbstwert (152<N<159)	44
Abbildung 16: Gemütslage in den zwei Wochen vor der Befragung (121<N<123).....	45
Abbildung 17: Perspektive für die Lehrzeit (118<N<124).....	46

Tabellen

Tabelle 1: Übersicht Geschlechterverteilung nach Branche	23
Tabelle 2: Zeitpunkt der Migration in die Schweiz (N=36).....	26
Tabelle 3: Aussagen zur Exploration bei der Berufsfindung (N=128)	29
Tabelle 4: Soziale Unterstützung bei der Berufsfindung (125<N<127)	31
Tabelle 5: Mitbestimmung bei der Berufsfindung (N=126).....	31
Tabelle 6: Sicherheit mit der Berufsfindung (N=123)	32
Tabelle 7: Übersicht Alter und Anzahl Zwischenjahre bei Lehrbeginn (N=153).....	33
Tabelle 8: soziale Integration im Lehrbetrieb (N=156/158/125)	37
Tabelle 9: Beurteilung der Lerninhalte in der Berufsfachschule (N=126/124).....	42
Tabelle 10: Alter und Passungswahrnehmung (N=157).....	48
Tabelle 11: Abschlussklasse und Passungswahrnehmung (N=149)	48
Tabelle 12: Anzahl Schnuppereinsätze und Passungswahrnehmung (N=158)	49
Tabelle 13: Soziale Unterstützung und Passungswahrnehmung (N=124/122/122).....	49
Tabelle 14: Anzahl Zwischenjahre und Passungswahrnehmung (N=152).....	50
Tabelle 15: Sicherheit bei der Entscheidung und Passungswahrnehmung (N=124)	50
Tabelle 16: soziale Integration und Passungswahrnehmung (N=155/157/123).....	53
Tabelle 17: dazu lernen bei der Arbeit und Passungswahrnehmung (N=158).....	53
Tabelle 18: Mitsprachemöglichkeit und Passungswahrnehmung (N=123)	54
Tabelle 19: Belastung am Arbeitsplatz und Passungswahrnehmung (N=117)	55
Tabelle 20: Kompetenzen Berufsbildende und Passungswahrnehmung (N=120).....	55
Tabelle 21: Nützlichkeit der Berufsfachschule und Passungswahrnehmung (N=124/122)...	56
Tabelle 22: Belastung in der Berufsfachschule und Passungswahrnehmung (N=120)	57
Tabelle 23: positiver Selbstwert und Passungswahrnehmung (N=155/154).....	57
Tabelle 24: Gemütslage und Passungswahrnehmung (N=118).....	58

Glossar

AWZ	Arbeits- und Wohnzentrum, Stiftung für Behinderte
BB	Berufsbildung
BBG	Berufsbildungsgesetz
BBT	Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
BBV	Berufsbildungsverordnung
BFS	Bundesamt für Statistik
BiVo	Bildungsverordnung
BM	Berufsmaturität
Bst.	Bestimmung
BSV	Bundesamt für Sozialversicherung
BV	Bundesverfassung
DBKS	Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau
EBA	Eidgenössisches Berufsattest, Qualifikationsnachweis nach einer zweijährigen beruflichen Grundbildung
EDK	Eidgenössische Konferenz der Erziehungsdirektoren
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, Qualifikationsnachweis nach einer drei- oder vierjährigen beruflichen Grundbildung
EK	Einschulungsklasse
FiB	Fachkundige individuelle Begleitung
IKN	individueller Kompetenznachweis
INSOS	Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung
ISCO-08	International Standard Classification of Occupations 2008
IV	Invalidenversicherung
IVG	Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
LP	Lehrperson
LP 21	Lehrplan 21
LUNA	Lernende in Übergangssituationen im niederschweligen Arbeitsbereich, Längsschnittstudie
MBF	Eine soziale Unternehmung für Menschen mit Behinderung im Fricktal
OdA	Organisationen der Arbeitswelt
PrA	Praktische Ausbildung, zweijährige berufliche Grundbildung ohne eidgenössischen Abschluss
SBFI	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
SES	Supported Employment Schweiz
SuS	Schülerinnen und Schüler

1 Einleitung

Jedes Jahr im Sommer endet für einen ganzen Jahrgang die obligatorische Schulzeit, und nach den Sommerferien beginnt die nachobligatorische Bildung auf der Sekundarstufe II. Dieser Wechsel von der obligatorischen Schulzeit in die nachobligatorische Bildung wird als Übergang 1 bezeichnet (Häfeli, 2008). Diese Arbeit macht eine statistische Betrachtung zum Übergang 1 für eine kriteriengeleitete Stichprobe von Lernenden der Praktischen Ausbildung (PrA) nach INSOS. Von den etwa 73'000 Jugendlichen, die im Sommer 2018 im Alter von etwa 15 Jahren die Schule abgeschlossen haben, wechselt ein Drittel in eine Maturitätsschule (allgemeinbildende Ausbildung) und gut die Hälfte in eine berufliche Grundbildung (EFZ, EBA). Jeder achte Jugendliche (13%) weicht auf eine Zwischenlösung (Brückenangebot, Zwischenjahr) aus. Von den Jugendlichen, die in eine Berufsbildung einsteigen, beginnen mehr als 95% eine drei- oder vierjährige Ausbildung, die sie mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abschliessen werden. Nur gut 1000 Jugendliche haben 2018 eine zweijährige berufliche Grundbildung mit Attest (EBA) begonnen (SBFI, 2018a), und seit 2007 steigen jährlich knapp 700 Jugendliche in eine Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS ein (INSOS, 2018a).

Ein Forschungsschwerpunkt der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) befasst sich in verschiedenen Projekten (Sempert & Kammermann, 2010; Parpan-Blaser, 2014; Schellenberg & Hofmann, 2016; u.a.) mit dem Übergang 1 und den Lernbiografien auf der Sekundarstufe II von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. Im Rahmen der Studie *Lernende in Übergangssituationen im niederschweligen Ausbildungsbereich LUNA* (Hofmann, Häfeli, Duc & Lamamra 2016) wurden 788 Lernende, darunter auch 160 Lernende einer PrA, kurz nach Lehrbeginn schriftlich mit einem Fragebogen in einer quantitativen Erhebung befragt. In dieser Arbeit wird dargelegt, wer die PrA-Lernenden sind, wie ihr Berufsfindungsprozess verlaufen ist und wie sie den Einstieg in ihre Ausbildung erlebt haben. Dazu werden die Antworten der ersten Befragung der LUNA-Studie mit dem Statistikprogramm SPSS ausschliesslich für die PrA-Lernenden ausgewertet.

Damit der Übergang 1 besser greifbar wird, stellt das Kapitel *Ausgangslage* das Schul- und Berufsbildungssystem in der Schweiz kurz dar. Im Theorieteil werden die Berufsfindung und die Passungswahrnehmung als zentrales Konzept zur Beurteilung einer gelungenen Berufsfindung vorgestellt. Im Kapitel *Fragestellung* wird aufgezeigt, wonach in den erhobenen Daten gesucht wird, und im Methodenteil wird erläutert, wie die Daten erhoben wurden und wie sie für diese Arbeit ausgewertet werden. Unter den *Ergebnissen* werden die statistischen Auswertungen vorgestellt und kurz kommentiert, bevor die Fragestellung beantwortet und die Resultate zusammenfassend besprochen werden.

Für die LUNA-Studie wurden die Lernenden nach spezifischen Kriterien ausgesucht. Deshalb ist diese Arbeit nicht repräsentativ für alle PrA-Lernenden, und es ist eine statistische Betrachtung. Sie kann deshalb nichts über den Einzelfall aussagen.

2 Ausgangslage

Damit die Themen, Herausforderungen und Schwierigkeiten, denen sich die Schülerinnen und Schüler beim Übergang I stellen müssen, besser nachvollzogen werden können, wird in einem ersten Schritt das Schulsystem und das Berufsbildungssystem der Schweiz kurz erklärt. Das Schweizerische Berufsbildungssystem mit den zwei eidgenössischen Abschlüssen (EFZ und EBA) muss für diese Arbeit um die (noch) nicht eidgenössisch anerkannte Praktische Ausbildung (PrA nach INSOS) als niederschwelliges Berufsbildungsangebot ergänzt werden. Übergänge sind bedeutsam, weil sie erhebliche Veränderungen mit sich bringen und das Individuum in kurzer Zeit Anpassungsleistungen auf verschiedenen Ebenen erbringen muss. Zur Anpassung an eine neue soziale Situation sind oft auch neue Kompetenzen erforderlich (Pool Maag, 2016).

2.1 Das Schulsystem in der Schweiz

In der Bundesverfassung (BV, 2018) steht in Artikel 19: „Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet.“ Für die Umsetzung sind die Kantone zuständig (Artikel 62). Der Unterricht ist obligatorisch und in der öffentlichen Schule unentgeltlich. Für behinderte Kinder und Jugendliche muss ein ausreichender Sonderschulunterricht bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr angeboten werden. Die Gemeinden organisieren den Schulbetrieb. Diese lokale Verankerung erlaubt angepasste Lösungen vor Ort. Trotz des föderalistisch angelegten und mehrsprachig geführten Schulsystems lassen sich ein paar allgemeingültige Aussagen machen (EDK, 2017):

- Die meisten Schülerinnen und Schüler absolvieren die obligatorische Schulzeit in der öffentlichen Schule ihrer Wohngemeinde. Etwa 5% besuchen eine Privatschule.
- Bei Beginn der Schulpflicht sind die Kinder in der Regel vier Jahre alt.
- Die Schulpflicht dauert elf Jahre, unterteilt in acht Jahre Primarstufe, davon zwei Jahre Kindergarten oder Teil der Eingangsstufe, und drei Jahre Sekundarstufe I.
- Auf der Sekundarstufe I werden die Schülerinnen und Schüler in allen oder einem Teil der Fächer in Leistungsgruppen unterrichtet.

Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt (obligatorische Schulzeit und nachobligatorische Ausbildung auf der Sekundarstufe II) aus der allgemeinen Darstellung des schweizerischen Bildungssystems (educa.ch, 2018). Die detaillierten Darstellungen für jeden Kanton, mit den genauen Bezeichnungen der einzelnen Klassen, sind auf der Seite des EDK abzurufen unter (<http://www.edk.ch/dyn/12318.php>).

Abbildung 1: Allgemeine Darstellung des Bildungssystems in der Schweiz

Für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf stehen verschiedene Angebote zur Verfügung. Gewisse Kantone (z.B. AG, BL, SH) führen beim Übertritt vom Kindergarten in die erste Klasse auch noch eine Einschulungsklasse (EK). In dieser Klasse wird der Stoff, welcher der Lehrplan für die erste Klasse vorschreibt, in zwei Jahren bearbeitet. Dies in der Hoffnung, dass die Kinder in dieser Zeit noch etwas aufholen und danach in der zweiten Klasse, ihrem dritten Schuljahr, dem Regelunterricht folgen können. Andere Kantone (z.B. LU, SO, GR) kennen dieses System nicht. Alle Kantone betreiben die sonderpädagogische Förderung integrativ, im Rahmen der Regelschule. Die meisten Kantone führen trotzdem, sowohl in der Primarschule als auch in der Sekundarschule, Sonder-, Klein-, Hilfs- oder Förderklassen für die schwächeren Schülerinnen und Schüler (Ausnahmen: AR, SO, GR, LU, NW, OW, UR). Daneben kennen alle Kantone noch Sonderschulen. Diese Sonderschulen sind grob unterteilt nach den vordringlichsten Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. Die drei grössten Bedarfsgruppen sind Kinder und Jugendliche mit einer Intelligenzminderung, mit körperlichen oder sozialen Beeinträchtigungen, wobei natürlich auch Mischformen denkbar sind. Der Kanton Aargau schreibt dazu:

Für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, bei denen die Voraussetzungen für eine integrative Schulung nicht erfüllt sind, das heisst, der Regelschulbesuch auch mit individuellen Unterstützungsangeboten nicht möglich ist, stehen auf verschiedene Be-

hinderungsarten spezialisierte Sonderschulen zu Verfügung. Als Sonderschulen gelten Tagessonderschulen und Sonderschulheime. Dazu gehören auch Sonderkindergärten und Sprachheilkindergärten sowie stationäre Sonderschulen (Schulheime). Die anerkannten Sonderschulen sind Teil der Aargauer Volksschule und gehören zum öffentlichen Schulangebot (DBKS, 2018).

2.2 Brückenangebote

Bei einem Schuleintritt im Alter von vier Jahren und einer obligatorischen Schulzeit von elf Jahren stehen die Jugendlichen mit fünfzehn Jahren am Ende ihrer (obligatorischen) Schulkarriere und vor dem Wechsel in die Sekundarstufe II. Dieser Übergang wird in der Fachliteratur als Übergang 1 bezeichnet. Der Übergang 2 ist dann der Einstieg in die Berufswelt, nach der Ausbildung auf der Sekundarstufe II (vgl. dazu: Parpan-Blaser, 2014, S.90). Den Weg an ein Gymnasium oder eine Fachmittelschule (Allgemeinbildende Schulen) beschreiten etwa 28% eines Jahrgangs. Ein Vergleich über die Kantone zeigt, dass die Allgemeinbildung (Gymnasium) in der französischsprachigen Schweiz deutlich häufiger gewählt wird als in der Deutschschweiz (BFS, 2018). Im Rahmen dieser Arbeit wird aber dieser Weg nicht näher betrachtet.

Knapp die Hälfte eines Jahrgangs (im Jahre 2015: 46.9% Quelle BFS) wechselt nach der obligatorischen Schule direkt in eine Berufsausbildung, die Schule und Praxis verbindet (duale Berufsbildung).

Für die verbleibenden gut 20% der Jugendlichen eines Jahrgangs, denen der Übergang 1 nicht direkt gelingt, besteht ein breites Angebot an Brückenangeboten und Zwischenlösungen. Diese in der Regel auf ein Schuljahr angelegten Angebote sind entweder nur schulisch (10. Schuljahr), gemischt (Berufsvorbereitungskurs) oder nur praktisch (Vorlehre) ausgerichtet und sowohl staatlich (kantonal) als auch privat organisiert. Die steigende Zahl von sich weiter ausdifferenzierenden Brückenangeboten deuten an, dass eine zunehmende Zahl von Schülerinnen und Schülern nicht direkt in eine weiterführende Ausbildung eintritt. Das ursprünglich als Notlösung konzipierte Brückenangebot hat sich mittlerweile zu einem etablierten Bestandteil im Bildungsbereich entwickelt, weshalb von einem Übergangssystem gesprochen werden kann (Stolz, 2013, S.172). Neben den Vorteilen dieser Angebote darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass die betroffenen Jugendlichen innert kurzer Zeit zwei Übergänge bewältigen und alle Beteiligten einen hohen Orientierungs- und Koordinationsaufwand leisten müssen (ebd.).

Das Ziel ist der Anschluss an eine Ausbildung auf Sekundarstufe II (Berufsbildung oder Allgemeinbildung). Knutti, Dirren und Lehmann (2013, S.177) schreibt zu den Brückenangeboten:

Praxis- und arbeitsweltbezogene Angebote nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit. Sie ergänzen das Programm der obligatorischen Schulzeit im Hinblick auf die Anforderungen der beruflichen Grundbildung.

2.3 Das Berufsbildungssystem in der Schweiz

Die Berufliche Grundbildung (Sekundarstufe II) schliesst an die obligatorische Schulzeit an. Die Zuständigkeit für die Berufsbildung liegt nicht mehr bei den Kantonen, wie bei den Schulen und den Brückenangeboten, sondern beim Bund (BV, Artikel 63, 2018).

Abbildung 2 zeigt eine Übersicht zum Berufsbildungssystem der Schweiz. In der graphischen Darstellung von Abbildung 1 ist es der obere rechte Quadrant in Gelb und Grau, vergrössert und um die PrA ergänzt. In Abbildung 1 ist die PrA im obersten Viertel der Sonderpädagogik Säule zu verorten. In Abbildung 2 ist die PrA nach INSOS grün, weil sie (noch) nicht zu einem eidgenössisch anerkannten Abschluss führt. Die horizontalen Pfeile deuten die Durchlässigkeit an, wobei auch die Durchlässigkeit in die andere Richtung denkbar ist (Abstufung). Die vertikalen Pfeile deuten die Entwicklung durch die Lebensjahre an. Die Brückenangebote können zu jeder Ausbildungsform führen, sind aber fakultativ.

Abbildung 2: Übergang 1 Von der Sekundarstufe I in die Berufsbildung

Die Berufsbildung dient der Vermittlung und dem Erwerb von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, die zur Ausübung eines Berufs erforderlich sind. In der beruflichen Grundbildung werden die Lernenden in drei Bereichen ausgebildet: in der beruflichen Praxis im Lehrbetrieb, im allgemeinbildenden und berufskundlichen Unterricht in der Berufsfachschule sowie in praktischen Grundlagen in überbetrieblichen Kursen. Die Vermittlung von praktischen Fertigkeiten und theoretischem Wissen ist das herausragende Merkmal der dualen Grundbildung in der Schweiz (Knutti et al., 2013, S.177). Je nach Dauer und Inhalt wird die berufliche Grundbildung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ oder einem eidgenössischen Berufsattest EBA abgeschlossen.

Der Zugang zu den verschiedenen Berufen und der Ausbildungsort ist grundsätzlich frei wählbar, unterliegt aber natürlich gewissen Einschränkungen aufgrund der persönlichen Qualifikation oder des Lehrstellenangebotes, welches den Marktkräften folgt. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die hohe Durchlässigkeit. Es gibt verschiedene Wege, in eine Ausbildung ein- oder überzutreten oder eine Ausbildung nachzuholen (EDK, 2017).

Die Kosten für die Berufsbildung (EFZ und EBA) trägt etwa zu einem Viertel die öffentliche Hand, zu einem Drittel der Ausbildungsbetrieb, der seine Kosten aber weitgehend durch die Erträge aus der Arbeit der Lernenden wieder decken kann. Den grössten Teil der Ausbildungskosten (ca. 40%) tragen die Lernenden selbst, durch ihre vergleichsweise tiefen Löhne (vgl. dazu Maurer, 2013, S.61ff).

Für Jugendliche, die den Anforderungen einer eidgenössischen Berufsbildung noch nicht gewachsen sind, steht die PrA als niederschwellige Ausbildungsform zur Wahl.

Zukünftige PrA-Lernende haben mit der IV einen weiteren wichtigen Finanzierungspartner. Die IV übernimmt invaliditätsbedingte Mehrkosten (erhöhter Betreuungsaufwand, verminderte Arbeitsleistung) einer Erstausbildung, wenn diese Kosten 400 Franken pro Jahr übersteigen (IV, 2018, S.4). Die Hauptverantwortung in der Realisierungsphase auf eine Erstausbildung hin liegt für PrA-Lernende bei der IV-Berufsberatung, weil sie die Finanzierung genehmigen muss.

2.3.1 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ

Die Ausbildung zu einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis richtet sich an Lernende mit guten praktischen und schulischen Fähigkeiten und dauert je nach Beruf drei (z.B. Bäcker-Konditor) oder vier (z.B. Polymechaniker) Jahre. Wer die obligatorische Schulzeit abgeschlossen hat und mindestens 15 Jahre alt ist, kann sich um eine Lehrstelle EFZ bewerben. Die Verantwortlichen der drei Lernorte (Lehrbetrieb, Berufsfachschule und überbetriebliches Kurszentrum) stimmen die Bildungsplanung gegenseitig ab. Der Lehrvertrag wird über die gesamte Lehrzeit abgeschlossen, die Vertragspartner sind der/die Lernende und seine/ihre

gesetzlichen Vertreter sowie der Lehrbetrieb. Das kantonale Berufsbildungsamt muss den Vertrag genehmigen. Der Abschluss EFZ weist aus, dass die Absolventin oder der Absolvent die auf dem Arbeitsmarkt geforderten Voraussetzungen zur Ausübung dieses Berufs erworben hat. Zusätzlich zum Unterricht in der Berufsfachschule können Lernende den Berufsmaturitätsunterricht besuchen. Die Berufsmatur kann aber auch nach der Lehrzeit noch nachgeholt werden. Die konkreten Aufnahmeverfahren und Bedingungen sind kantonal geregelt, und die Anbieter von Berufsmaturitätsunterricht sind öffentlich oder privat organisiert. Der Abschluss der Berufsmaturität BM berechtigt zusammen mit dem Abschluss EFZ zu Ausbildungen auf der Tertiärstufe, an Fachhochschulen direkt und mit einer Ergänzungsprüfung auch an einer universitären Hochschule oder einer Eidgenössischen Technischen Hochschule (Knutti et al., 2013, S. 185ff). Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI führt aktuell 181 Berufe auf, in denen eine Ausbildung mit einem Abschluss EFZ absolviert werden kann (SBFI, 2018b).

In dieser Arbeit wird nicht weiter auf Lernende EFZ eingegangen.

2.3.2 Eidgenössisches Berufsattest EBA

Das Anfang 2004 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG) ersetzt die bisher geführte individuelle Anlehre durch eine vereinheitlichte berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Abschluss. Damit steht sie im Spannungsfeld zwischen den steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes und dem Ziel, dass möglichst viele Jugendliche die Möglichkeit erhalten sollen, einen eidgenössisch anerkannten Abschluss zu erlangen (Knutti et al., 2013). Sie richtet sich an praktisch begabte (und schulisch schwächere) Jugendliche. Damit eine hohe Durchlässigkeit zur Ausbildung EFZ gewährleistet ist, werden die Inhalte und Ziele der beiden Angebote aufeinander abgestimmt. Die Hochschule für Heilpädagogik hat mit verschiedenen Forschungsprojekten die Einführung dieser neuen Ausbildungsform begleitet, und zum Beispiel Kammermann, Amos, Hofmann und Hättich (2009) weisen für die ersten Absolventen dieser neuen Ausbildungsform eine gute Arbeitsmarktfähigkeit und eine hohe Zufriedenheit mit der beruflichen Situation aus.

Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI (2018b) führt aktuell 56 Berufe auf, in denen eine Ausbildung mit einem Abschluss EBA absolviert werden kann. Die Ausbildung der Lernenden EBA erfordert ein differenziertes Lernangebot sowie angepasste Methoden in Bezug auf Didaktik, Pädagogik und Qualifikationsverfahren. Eine enge Zusammenarbeit der drei Lernorte (Betrieb, Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse) sowie Stütz- und Freikurse und die „Fachkundige individuelle Begleitung“ FiB sollen den Ausbildungsfortgang bestmöglich unterstützen. (SBFI, 2014).

Die FiB ist bereits im Berufsbildungsgesetz BBG, Artikel 18, vorgesehen, die Ausgestaltung obliegt aber den Kantonen, damit kantonale und regionale Traditionen und Ausprägungen bei der Begleitung respektiert werden können. Die FiB richtet sich an Jugendliche, deren Lernerfolg durch Schwierigkeiten aus den unterschiedlichsten, nicht nur schulischen, Gründen gefährdet ist. Zürcher (2008, S.97) steht dafür ein, dass diese Bestimmung auf alle EBA-Lernenden (und demzufolge auch auf die PrA-Lernenden) anzuwenden ist, denn sonst könnten sie eine EFZ Ausbildung machen. Die Begleitung ist freiwillig und für den Lernenden kostenlos. Er soll dabei unterstützt werden, seine Kompetenzen soweit zu entwickeln, dass er den Anforderungen von Gesellschaft, Wirtschaft und Bildung entsprechen und sich beruflich und persönlich entfalten kann. Im Zentrum steht die Stärkung der Eigenverantwortung (BBT, 2007). Obwohl das BBT schon 2007 schreibt, dass die weitere Entwicklung der FiB auch die Systemübergänge 1 und 2 von der Sekundarstufe I in die Berufsbildung und von der beruflichen Grundbildung in den Arbeitsmarkt berücksichtigen soll, schreibt der Kanton Aargau in einem Merkblatt 2016:

Die Fachkundige individuelle Begleitung (FiB) ist eine Hilfestellung für Lernende der zweijährigen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA). FiB startet frühestens mit dem vertraglich definierten Lehrbeginn und endet spätestens mit dem Lehrende. (DBKS, 2016)

Die Veränderungen, welche das neue Berufsbildungsgesetz mit sich bringt, und die Orientierung an der noch anspruchsvolleren Ausbildung EFZ fasst Knutti et al. (2013, S.184) wie folgt zusammen:

Im aktuellen Berufsbildungsgesetz wird die Anlehre durch die zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest abgelöst. Im Gegensatz zur Anlehre, bei der nach einem individuell gestalteten Programm ausgebildet wird, durchlaufen die Absolventinnen und Absolventen einer zweijährigen beruflichen Grundbildung eine standardisierte Bildung. Somit haben auch Jugendliche, die auf einfachere Anforderungen angewiesen sind, die Möglichkeit, einen anerkannten Berufsabschluss mit Anschlussmöglichkeiten zu erlangen.

In einem Berufsfeld werden noch so lange Anlehren angeboten, bis eine Bildungsverordnung für eine zweijährige berufliche Grundbildung in Kraft ist. Danach wird in diesem Berufsfeld keine Anlehre mehr bewilligt.

Damit wird klar, dass mit dem neuen Berufsbildungsgesetz das Bildungsniveau und damit die Anforderungen an die Lernenden von der wegfallenden Anlehre zur neu eingeführten EBA angehoben wurde.

Die Lernenden EBA sind Teil der Längsschnittstudie *Lernende in Übergangssituationen im niederschweligen Ausbildungsbereich* (LUNA, vgl. dazu 2.4). In dieser Arbeit wird trotzdem nicht weiter auf die Lernenden EBA eingegangen.

2.3.3 Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)

INSOS setzt sich aus den Anfangsbuchstaben von „Institutions social suisse“ zusammen. Es ist der nationale Branchenverband für Institutionen, die sich um die Belange von Menschen mit Behinderungen kümmern.

Für Jugendliche, die trotz den angebotenen Stützkursen und der FiB körperlich oder kognitiv (noch) nicht in der Lage sind, den standardisierten Anforderungen, insbesondere in der Berufsschule, einer EBA Ausbildung zu genügen, hat die INSOS die Praktische Ausbildung (PrA) 2007 als Weiterentwicklung der Anlehre lanciert. Das Pilotprojekt wurde begleitet von Sempert und Kammermann (2010). Die Ausgestaltung der PrA stützt sich auf Art. 19 des Berufsbildungsgesetzes BBG (2004), Art. 12 der Berufsbildungsverordnung BBV (2004) und Art. 16 Abs. 2 Bst. a Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG (1959).

Die INSOS schreibt dazu:

Die PrA richtet sich in erster Linie an Jugendliche, die aufgrund einer Lernbeeinträchtigung (noch) keine zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) absolvieren können. Die PrA wird in der Regel über die IV finanziert. Eine Invalidität ist aber nicht Voraussetzung, und manchmal werden die Kosten auch von anderen Trägerschaften übernommen. Wer die Finanzierung übernimmt, spielt keine Rolle. (INSOS, 2018a)

In der Regel haben aber Jugendliche aus einer Sonderschule einen ausgewiesenen Anspruch auf IV-Leistung und damit einen starken Partner an ihrer Seite, bei der Suche nach einer Anschlusslösung an ihre Schulzeit (Schellenberg und Hofmann, 2012, S.22).

Die PrA steht im Spannungsfeld zwischen individuell angepassten Anforderungen an die einzelnen Lernenden und einheitlichen Richtlinien und Standards, die sich an der EBA orientieren, um eine möglichst gute Durchlässigkeit zu garantieren. Die folgenden Punkte sind aus den Richtlinien für die Praktische Ausbildung PrA nach INSOS (2015a) entnommen:

- Zugelassen wird, wer das 14. Altersjahr vollendet und die obligatorische Schulzeit abgeschlossen hat und noch nicht in der Lage ist, eine zweijährige berufliche Grundbildung EBA zu absolvieren.
- Die PrA kann auf eine berufliche Grundbildung EBA vorbereiten.
- Mit der PrA wird eine Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt angestrebt. Zur Vorbereitung werden Praktika abgehalten oder das zweite Ausbildungsjahr nach dem Konzept Supported Education (vgl. SES, 2017) durchgeführt.
- Die Anforderungen werden in einem separaten Ausbildungsprogramm formuliert, eine fachkundige individuelle Begleitung (FiB), muss bei Bedarf gewährleistet sein.

Im Berufsverzeichnis (INSOS, 2015b) sind 51 PrA Berufe aufgeführt, wobei einige mit einem Zusatz noch spezifiziert werden können (z.B. PrA Bau Fachrichtung Hochbau oder Tiefbau).

Sempert und Kammermann (2010) haben die Pilotphase der PrA, welche 2007 gestartet wurde, ausgewertet und kommen zum Schluss, dass die PrA das Potenzial besitzt, eine heterogene Gruppe von psychisch, kognitiv und/oder körperlich eingeschränkten jungen Menschen auf das Arbeitsleben vorzubereiten.

Die Ausrichtung der PrA als niveaugerechtes und förderorientiertes Ausbildungsgefäss wird durch einfache, berufsspezifische Tätigkeiten mit einem engen Praxisbezug und einer gesamtheitlichen Förderung an möglichst nur einem Lernort erreicht. Die Lern- und Übungsfelder sind stufengerecht angelegt und die Begleitung ist individuell, sowohl im beruflichen als auch im persönlichen und sozialen Bereich. Für den allgemeinbildenden Unterricht der PrA Lernenden steht ein eigenes Lehrmittel zur Verfügung, das den Fähigkeiten der Lernenden angepasst ist. Die Wissensinhalte sind in Anlehnung an den EBA Rahmenlehrplan in fünf Module unterteilt (INSOS, 2018b).

Um die Anerkennung der PrA in der Arbeitswelt zu verbessern und die Durchlässigkeit zur EBA zu erhöhen, wurde 2016 der individuelle Kompetenznachweis IKN eingeführt. Mit diesem Dokument können die Absolventinnen und Absolventen einer individualisierten PrA und Lernende, welche die standardisierte EBA Abschlussprüfung nicht bestanden haben, ihre in der Ausbildung erworbenen Handlungskompetenzen ausweisen. Die enge Zusammenarbeit zwischen der INSOS und den jeweiligen Organisationen der Arbeitswelt (OdA) garantiert eine hohe Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt und erleichtert die berufliche Integration der Inhaber eines solchen Ausweises. Die Evaluation der Pilotphase steht noch aus (INSOS, 2018d).

Obwohl der PrA die eidgenössische Anerkennung aus den oben ausgeführten Gründen fehlt, kann sie als niederschwelligstes Berufsbildungsangebot auf der Sekundarstufe II angesehen werden.

Nachdem Sempert und Kammermann (2010) darauf verzichtet haben, mit den Lernenden direkt zu sprechen, und Parpan-Blaser (2014) die Absolventinnen und Absolventen einer IV-Anlehre/PrA nach Abschluss ihrer Ausbildung befragt hat, richtet sich nun die LUNA-Studie direkt an die Lernenden unmittelbar während ihrer Ausbildung.

In dieser Arbeit werden die Daten, welche die LUNA-Studie in der Befragung 1 erhoben hat, spezifisch nur für Lernende PrA ausgewertet.

2.4 Lernende in Übergangssituationen im niederschweligen Ausbildungsbereich LUNA

Die bisherigen Erfahrungen mit den neuen Berufsbildungsgefässen EBA und PrA sind positiv, wie zum Beispiel die Evaluationen von Sempert und Kammermann (2010) oder Hofmann und Häfeli (2015) zeigen. Die qualitative Studie auf der Basis von Experteninterviews (Hofmann,

Duc, Häfeli & Lamamra, 2016) weist aber auch auf offenen Fragen hin. In Bezug auf die Situation bei Lehrvertragsauflösungen ist noch wenig bekannt, und in gewissen Branchen wird die Akzeptanz der beiden Ausbildungen sowie die Arbeitsmarktfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen kritisch beurteilt.

Die LUNA-Studie will folgende Fragen beantworten:

- Wie zufrieden sind die Lernenden mit ihrer Ausbildung? Wie erleben sie ihre Situation in der Berufsfachschule und im Betrieb?
- Welches sind die Gründe und Folgen von Lehrvertragsauflösungen, und wie können Betroffene unterstützt werden?
- Wie gut sind Absolventinnen und Absolventen nach Abschluss der Ausbildung beruflich integriert, und wie wird die Durchlässigkeit zu weiterführenden Ausbildungen genutzt?
- Was sind fördernde oder hemmende Faktoren, die es Lernenden erleichtern oder erschweren, die Berufsfindung und die Anforderungen in der Ausbildung und später des Arbeitsmarktes zu bewältigen?

Ziel der Studie ist es, Vorschläge zu machen, wie Lernende, die bei den Übergängen von der Schule in die Ausbildung und später in die Berufswelt, Probleme haben, besser unterstützt werden können (vgl. dazu Hofmann et al. 2017).

LUNA ist eine Längsschnittstudie mit rund 800 Lernenden der zweijährigen beruflichen Grundbildung (EBA) und der praktischen Ausbildung (PrA) nach INSOS (Hofmann, Häfeli, Duc & Lamamra, 2016). Bei der Auswahl der Branchen gelangten Kriterien wie eine hohe Lehrvertragsauflösungsquote, Probleme bei der Durchlässigkeit und/oder Arbeitsmarktfähigkeit zur Anwendung. Auch eine gewisse Breite im Spektrum der Berufe (Dienstleistungsberufe – handwerkliche Berufe) und beliebte oder relativ häufig gewählte Berufe waren Kriterien, die berücksichtigt wurden, damit für eine gute Stichprobe nicht zu viele verschiedene Branchen miteinbezogen werden mussten. Um Aussagen zur Durchlässigkeit machen zu können, war es unabdingbar, dass die Berufsrichtungen in beiden Ausbildungsniveaus (EBA – PrA) angeboten werden (vgl. dazu Hofmann et al. 2016, S.24).

Die Lernenden wurden zu Beginn (Oktober – November 2016) und am Ende (April – Mai 2018) ihrer Ausbildung befragt. Die Befragungen erfolgten schriftlich mit einem Fragebogen in den Berufsfachklassen. Eine dritte Befragung ist ein Jahr nach Beendigung der Ausbildung (2019) geplant, diese wird telefonisch durchgeführt werden. Damit soll ein guter Überblick gewonnen werden, wie die Lernenden in die Ausbildung einsteigen (Übergang 1), wie sie die Ausbildung erleben (Umfrage 2) und wie sie den Übergang 2 meistern. Die quantitative Erhebung wird ergänzt durch eine qualitative Interviewstudie mit Lernenden, die während der Ausbildung das Ausbildungsgefäss gewechselt oder den Lehrvertrag aufgelöst haben.

3 Theorie

In diesem Kapitel wird eine Theorie zur Berufsfindung und die Passungswahrnehmung als Konzept kurz erklärt.

3.1 Berufsfindung

Die Bezeichnungen Berufsfindung, Berufswahl oder berufliche Orientierung (Kanton Aargau, 2018) sind gleichbedeutend und werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Trotzdem sei hier darauf hingewiesen, dass bei PrA Lehrstellensuchenden die Wahlmöglichkeit durch ihre Behinderung oder Beeinträchtigungen und das PrA Lehrstellenangebot noch stärker eingeschränkt ist als bei Regelschülern (vgl. dazu Marty, 2008, S.41).

Die Berufsausbildung (Sekundarstufe II) ist eine nachobligatorische Ausbildung und damit eigentlich freiwillig. Die Verantwortung für die Berufsfindung und den Einstieg in eine Ausbildung auf der Sekundarstufe II (Übergang 1) liegt beim Jugendlichen selbst und, da er in der Regel noch nicht volljährig ist, bei seinen Eltern respektive den Erziehungsberechtigten.

Für einen gelingenden Übergang 2 und eine Integration in die Berufswelt hat aber eine Berufsausbildung eine „eminente Bedeutung“ (Sacchi et al., 2011, S.146).

Aus gesetzlicher Sicht ist die Berufsbildung eine Kooperation von Bund, Kantonen und ODA (BBG, Art. 1). Die Berufsabschlüsse sind, bis auf die PrA, eidgenössisch anerkannt. Artikel 51 BBG weist die Berufsberatung den Kantonen zu.

Trotz der oben beschriebenen Freiwilligkeit übernimmt die obligatorische Schule seit langem eine wichtige Rolle bei der Berufskunde und Berufswahlvorbereitung. Die Berufswahlvorbereitung ist Bestandteil des Unterrichts auf der Sekundarstufe I. Der Kanton Aargau (LP21, 2018) anerkennt die berufliche Orientierung als ein zentrales Thema in der Oberstufe. Es wird aber bereits in der Mittelstufe ein spielerischer Zugang zur Arbeitswelt hergestellt (z.B. Zukunftstag). Die Volksschule erfüllt damit einen wichtigen Auftrag bei der Integration von jungen Menschen, insbesondere auch jenen mit eingeschränkten Bildungschancen, in Wirtschaft und Gesellschaft (Schellenberg & Hofmann, 2012, S.3).

Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler wird der Berufswahlprozess durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Idealerweise stehen die Ressourcen des Jugendlichen selbst, seine Interessen, Neigungen, Fähigkeiten und schulischen Leistungen, im Zentrum (Stolz, 2013, S.174). Nicht zu unterschätzen sind aber auch externe Faktoren wie beispielsweise die Erwartungen der Eltern, deren Bildung, Migrationshintergrund und ältere Geschwister, die als Türöffner fungieren können (vgl. dazu Sacchi et al. S. 137ff.). Und nicht zuletzt ist es eine Wahl aus einem begrenzten Angebot, welches der Lehrstellen- und Arbeitsmarkt bereithält und in dem sich der oder die Einzelne gegen die Mitbewerberinnen und Mitbewerber aus seinem respektive ihrem Jahrgang behaupten muss.

Die Berufsfindung kann in fünf Schritte unterteilt werden (Jungo & Egloff, 2009):

- 1) Ich lerne mich selbst kennen (Interessen und Fähigkeiten)
- 2) Ich lerne die Berufswelt kennen (verschiedene Kanäle für Informationen zur Berufswelt nutzen)
- 3) Ich vergleiche mich mit der Berufswelt (passende Berufe finden)
- 4) Ich erkunde Berufe und entscheide (Berufserkundungen, Schnupperlehren, Chancen überprüfen)
- 5) Ich verwirkliche meine Entscheidung (bewerben, vorstellen, Umgang mit Absagen)

Das Online-Tool myBerufswahl (sdbb, berufsberatung.ch, 2018) macht aus diesen fünf Schritten sieben, indem es Schritt vier aufteilt in ‚Schnuppern‘ und ‚Möglichkeiten überprüfen‘ und nach dem Schritt ‚Entscheidung verwirklichen‘ noch einen Schritt ‚Vorbereiten auf die Anschlusslösung‘ anhängt.

Der Berufsfindungsprozess von Jugendlichen mit Behinderung oder Beeinträchtigung unterscheidet sich nicht grundsätzlich von demjenigen der Regelschülerinnen und Regelschüler. Sie haben aber noch besondere Aufgaben zu bewältigen, beispielsweise die Auseinandersetzung mit ihrer Behinderung und den damit verbundenen Möglichkeiten und Einschränkungen im Rahmen der oben beschriebenen Schritte eins und drei (vgl. dazu Schellenberg & Hofmann, 2016, S.19). Zudem halten Schellenberg und Hofmann (2012) fest, dass die lineare und auf den vorhergehenden Schritten aufbauende Darstellung, wie sie Jungo und Egloff (2009) gemacht haben, für Jugendliche mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen zu verkürzt ist. Ein zirkuläres Durchlaufen der Schritte eins bis vier hilft, oder ist sogar notwendig, um zu einem realitätsnahen Selbstbild zu gelangen und anschliessend aus den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eine passende Berufswahl treffen zu können (vgl. Abbildung 3). Damit wird auch klar, dass Menschen mit Behinderungen für die einzelnen Schritte unterschiedlich viel Zeit brauchen und der ganze Prozess eher mehr Zeit beansprucht als bei Jugendlichen ohne Behinderung oder Beeinträchtigung. Stolz (2013, S.175) gibt zu bedenken, dass schon Regelschülerinnen und Regelschüler mit 14 oder 15 Jahren alle über einen Kamm geschoren werden, unabhängig davon, ob die Jugendlichen über die entsprechende Berufswahlreife verfügen oder nicht. Schellenberg und Hofmann (2016, S.56) weisen noch darauf hin, dass die längeren Anmeldefristen von IV-Institutionen den Zeitpunkt der Entscheidung noch weiter nach vorne schieben, was gerade bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf ungünstig ist, weil sie eigentlich mehr Zeit brauchen.

Abbildung 3: Zirkuläres Berufsfindungsmodell nach Schellenberg und Hofmann (2012)

Die Schnupperlehre dient der jugendlichen Person zur Abklärung, ob sie für den sie interessierenden Beruf die nötigen Neigungen und Voraussetzungen mitbringt. Für den Lehrbetrieb ist es eine gute Möglichkeit, die potentiellen Lernenden vorab kennen zu lernen und zu klären, ob die Person in den Lehrbetrieb passt (Knutti et al., 2013). Mit Blick auf diesen Schritt (4) muss auf die Schwierigkeiten hingewiesen werden, denen Jugendliche mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen gegenüberstehen, die sich im ersten Arbeitsmarkt um eine Schnupperlehre bemühen. Im Wettbewerb um einen der begrenzten Schnupperplätze haben sie nicht die besten Karten und damit nur erschwerten Zugang zu diesen Erfahrungen. Zusätzlich haben Arbeitgeber im ersten Arbeitsmarkt in der Regel keine Erfahrung mit gewissen Behinderungen und fühlen sich unsicher im Umgang damit. Auf der anderen Seite stehen die IV-Institutionen mit geschützten Lehr- und Arbeitsplätzen, die gerne eine fundierte Berufsvorauswahl

voraussetzen, bevor sie einer Schnupperlehre zustimmen, weil ihr Organisationsaufwand dafür relativ gross ist. So ist Schnuppern nicht unbeschwert möglich, sondern ein klar strukturierter Prozess mit vielen Beteiligten, welche die Erwartung haben, dass (schnell) eine Entscheidung für einen Ausbildungsplatz getroffen wird. Bei der Auswertung der Schnuppereinsätze brauchen Jugendliche aus der Sonderschule mehr Begleitung und Unterstützung als Regelschüler, damit sie die gemachten Erfahrungen richtig einordnen können (Schellenberg & Hofmann, 2012, S.32). Die Aussicht auf einen Ausbildungsplatz ist aber für Sonderschüler mit ausgewiesenem IV-Anspruch in einer Institution mit geschützten Arbeitsplätzen relativ gesichert (Schellenberg & Hofmann, 2016, S44), mit der Gefahr, dass die Möglichkeit einer begleiteten Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt (supported education) nicht angemessen geprüft wird (Parpan-Blaser, 2014, S.95).

Ein weiterer wichtiger Punkt im ganzen Prozess ist, die Balance zu halten zwischen sozialen Vergleichen mit der Aussenwelt und dem Erhalt der Motivation bei den Schülerinnen und Schülern, sich diesem Prozess zu stellen. Insbesondere für Sonderschüler, die einen Gross- teil ihrer Schulzeit in einem sehr behütenden und schützenden Rahmen verbracht haben, kann die Konfrontation mit der Arbeitswelt hart und ernüchternd sein und muss deshalb umsichtig begleitet werden (Schellenberg & Hofmann, 2016, S.39). Dabei ist sowohl das private wie auch das professionelle Umfeld gefordert. Die Eltern haben hierbei neben der entwicklungsbedingten Aufgabe der Ablösung auch noch die Schwierigkeit, sich (nochmals) mit den realen Möglichkeiten ihrer Kinder auseinandersetzen zu müssen. Eine enge Zusammenarbeit des privaten Umfelds mit dem professionellen Umfeld trägt massgeblich zu einer guten Lösung für die Schülerin / den Schüler bei. Dabei nimmt sie/er eine wichtige Rolle als „Gatekeeper“ ein, der die beiden Umfelder verbindet (ebd. S.36).

3.2 Passungswahrnehmung

Als Passung wird die Übereinstimmung von Interessen und Fähigkeiten eines Schülers / einer Schülerin und den Gegebenheiten und Anforderungen einer Ausbildung verstanden (Neuenschwander, 2011). Demgegenüber ist die Passungswahrnehmung das subjektive Empfinden des Lernenden in Bezug auf die Korrespondenz seiner Interessen/Fähigkeiten und den Gegebenheiten/Anforderungen der Ausbildung. Eine hohe Passungswahrnehmung führt zu besserer Produktivität, mehr Motivation und Zufriedenheit am Lernort. Lernende mit einer guten Passungswahrnehmung können besser mit neuen Situationen umgehen und sind zuversichtlicher, dass sie die Ausbildung abschliessen werden.

Neuenschwander (2011) benennt zwei wichtige Perspektiven, um die wahrgenommene Passung zu erklären:

- Kompetenzentwicklung
 - a. Ein hohes Fähigkeitsselbstkonzept, wissen, dass man etwas kann, und sich die neue Aufgabe (Ausbildung) zutrauen begünstigt eine hohe Passungswahrnehmung. Die Schulnoten spielen eine untergeordnete Rolle.
 - b. Soziale Kompetenzen, insbesondere die Konfliktlösefähigkeit, ermöglichen es, soziale Konflikte zu lösen, ohne frustriert oder aggressiv zu werden. Diese Fähigkeit, angewandt nach dem Übergang I, erlaubt dem Lernenden, zwischen sich und dem Ausbildungskontext eine gute Passung wahrzunehmen.
- Arbeitsplatzgestaltung
 - a. Abwechslungsreiche Arbeiten, Mitsprachemöglichkeit, persönliche Unterstützung und geringe Arbeitsbelastung kann zu einer hohen Passungswahrnehmung führen.
 - b. Zufriedenheit mit und ein gutes Verhältnis zum Berufsbildner / zur Berufsbildnerin als wichtiger Bezugsperson im Arbeitsalltag begünstigt eine hohe Passungswahrnehmung.

Eine hohe Passungswahrnehmung ist also einerseits das Ergebnis einer gelungenen Berufswahl, andererseits ein Indikator für eine qualitativ gute Ausbildung. Die beiden Erklärungsansätze für die Passungswahrnehmung können unabhängig voneinander wirksam sein. Die Arbeitsplatzperspektive erklärt die Passungswahrnehmung deutlich stärker als die Kompetenzentwicklung, wobei die sozialen Kompetenzen der Lernenden zu einer günstigen Arbeitsplatzgestaltung beitragen, die ihrerseits auf die Passungswahrnehmung wirkt (Neuenschwander, 2011, S.415).

4 Fragestellung

In dieser Arbeit wird, mit den Daten der ersten Befragung der LUNA-Studie, der Übergang 1 für PrA-Lernende nachvollzogen. Dazu stellen sich folgende Fragen:

1. Wer macht eine PrA-Ausbildung?
 - ➔ Wie alt sind die Jugendlichen bei Lehrbeginn?
 - ➔ Was ist ihr familiärer Hintergrund? (Geburtsland der Lernenden, Herkunft der Eltern, Zeitpunkt der Migration, Bildungsstand und Beruf der Eltern)
 - ➔ Wie ist ihre Schulbiografie?

2. Wie verlief der Berufsfindungsprozess?
 - ➔ Wie verlief der Berufsfindungsprozess? (Exploration, soziale Unterstützung, Mitbestimmung)
 - ➔ Sicherheit mit der Berufsfindung?
 - ➔ Anschluss an die obligatorische Schulzeit?

3. Wie zufrieden sind sie mit der Ausbildung?
 - ➔ Wie zufrieden sind die Lernenden mit ihrer Ausbildung allgemein?
 - ➔ Wie zufrieden sind die Lernenden im Lehrbetrieb? (soziale Integration, Arbeitsplatzgestaltung, Belastung am Arbeitsplatz, Verhältnis zum Lehrmeister / zur Lehrmeisterin)
 - ➔ Wie zufrieden sind die Lernenden in der Berufsfachschule? (Gestaltung des Schultages, Nützlichkeit der Lerninhalte, Belastung in der Berufsfachschule)
 - ➔ Welches Selbstkonzept haben die Lernenden? (Selbstwert, Gemütslage, Blick auf die Zukunft)

4. Wie hängen ausgewählte Daten und die Passungswahrnehmung zusammen?
 - ➔ Vor dem Übergang 1 (Alter, Schulabschluss, Anzahl Schnuppereinsätze, soziale Unterstützung, Mitbestimmung, Anzahl Zwischenjahre, Sicherheit bei der Berufswahl)
 - ➔ Nach dem Übergang 1 (soziale Integration im Lehrbetrieb, Vielseitigkeit im Lehrbetrieb, Mitsprachemöglichkeit bei der Arbeit, Belastung am Arbeitsplatz, Kompetenzen Lehrmeister/Lehrmeisterin, Nützlichkeit und Belastung der Berufsfachschule, Selbstwert und Gemütslage)

5 Methoden

5.1 Durchführung der Befragung

Die Jugendlichen wurden zu Beginn ihrer Ausbildung (Oktober – November 2016) in ihren Berufsfachklassen und Ausbildungsinstitutionen befragt. Die Befragung war schriftlich und dauerte maximal eine Stunde. In dieser Zeit haben die Lernenden im Rahmen einer Einzelarbeit ihren Fragebogen ausgefüllt. Verschiedene Fragen wurden zwecks Vergleichbarkeit aus anderen Studien, insbesondere der TREE Befragungen (Transition von der Schule in die Erwerbsarbeit) oder von Nägele und Neuenschwander (2015), übernommen. Sie wurden teilweise vereinfacht, damit auch Lernende mit Beeinträchtigungen und Sprachschwierigkeiten die Fragen beantworten konnten. Bei Unklarheiten und Unsicherheiten stand ihnen während der Befragung eine Person aus dem Projektteam zur Verfügung.

5.2 Erhebungsinstrument

Der Fragebogen (vgl. Anhang) enthält gesamthaft 40 Fragen und besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil (28 Fragen) werden neben einem allgemeinen Teil zur Person (Alter, Geschlecht, Nationalität, familiärer Hintergrund) Fragen zur Lernbiografie und dem Berufsfindungsprozess gestellt. Zusätzlich wird noch eine erste Einschätzung zur Arbeit im Lehrbetrieb und den Anforderungen in der Berufsfachschule abgefragt. Ein Fragenblock bezieht sich auf den Selbstwert der Befragten und ihre Selbstwirksamkeit. Die letzte Frage erhebt, wer sich aus dem privaten und professionellen Umfeld wie stark für die Ausbildungssituation des Befragten interessiert.

Die Fragen 29 – 40 im zweiten Teil des Fragebogens können zur Vertiefung und Ausdifferenzierung der Antworten aus dem ersten Teil herangezogen werden. Während die Fragen des ersten Teils, mit wenigen Ausnahmen, z.B. die Frage nach der Ausbildung der Eltern, von allen 160 Befragten beantwortet wurden, sinkt die Antwortrate im zweiten Teil auf $120 < N < 130$. Dies entweder, weil die Bearbeitungszeit oder die individuell mögliche Konzentrationsdauer der Befragten überschritten war.

Neben einigen Fragen, die eine selbst formulierte Antwort erfordern, z.B. „Welchen Beruf hat ihre Mutter?“ enthält der Fragebogen vorwiegend Fragen oder Aussagen, die mit skalierten Antworten, auf verbalen oder symbolischen Rating-Skalen, beantwortet werden können. Zum Beispiel die Aussage: „Meine Berufsausbildung (PrA) ist für mich die beste Lösung“ und vier mögliche Antworten, je nach Grad der Zustimmung *stimmt nicht*, *stimmt eher nicht*, *stimmt eher* und *stimmt genau*. Die häufigste Unterteilung der Skalierung ist vier Antwortmöglichkeiten, der Fragebogen enthält aber auch Fragen und Aussagen, bei denen fünf, sechs oder sieben Antwortmöglichkeiten zur Auswahl stehen.

Zentral für diese Arbeit ist die sogenannte Passungswahrnehmung (vgl. Nägele & Neuenchwander, 2015). Die Passungswahrnehmung wird im ersten Teil des Fragebogens mit fünf Items, angelehnt an Nägele und Neuenchwander (2015), gemessen. Die fünf Aussagen sind:

- Meine Berufsausbildung ist für mich die beste Lösung.
- Meine Berufsausbildung passt zu meiner Person.
- Meine Berufsausbildung stimmt mit meinen schulischen Fähigkeiten überein.
- Meine Berufsausbildung stimmt mit meinen persönlichen Interessen überein.
- Meine Berufsausbildung stimmt mit meinen beruflichen Fähigkeiten überein.

Die vierstufige Antwortskala erfasste die Zustimmung zu den Aussagen mit *stimmt nicht*, *stimmt eher nicht*, *stimmt eher* und *stimmt genau*. Die interne Konsistenz der Skala ist Cronbach's $\alpha = .861$.

5.3 Stichprobe

Die Befragung fand in Berufsfachklassen in den Kantonen Bern, Zürich, St. Gallen, Luzern, Solothurn, Zug, Waadt, Genf und Freiburg statt. Die Verteilung der Lernenden auf die ausgewählten Branchen und unterteilt nach Geschlecht zeigt die Tabelle 1. Da die kleinen Berufsfachklassen PrA teilweise bunt durchmischt sind, werden unter ‚andere‘ die weiteren Berufe (z.B. Betriebsunterhalt) zusammengefasst, die in den jeweiligen Klassen vertreten sind und auch gleich befragt wurden.

Tabelle 1: Übersicht Geschlechterverteilung nach Branche

	Branche					Gesamt
	Schreinerei	Baugewerbe	Gastronomie	Hauswirtschaft	andere	
weiblich	6 (20.7%)	3 (15.8%)	16 (42.1%)	44 (86.3%)	5 (21.7%)	74 (46.2%)
männlich	23 (79.3%)	16 (84.2%)	22 (57.9%)	7 (13.7%)	18 (78.3%)	86 (53.8%)
Gesamt	29 (100%)	19 (100%)	38 (100%)	51 (100%)	23 (100%)	160 (100%)

Bei den Schreibern und im Baugewerbe (Baupraktiker/in und Malerpraktiker/in) sind die Lernenden überwiegend männlich, in der Hauswirtschaft dagegen überwiegend weiblich. In der Gastronomie (Restaurationsfachkraft und Küchenangestellte/r) ist die Verteilung der Geschlechter am ausgeglichensten. Über die ganze Stichprobe gesehen, ist die Verteilung auf die Geschlechter gleich, wie die Abschlusszahlen 2015 (SBFI, 2017) der EFZ Ausbildung

(45.8% weiblich, 54.2% männlich) und der EBA Ausbildung (45.2% weiblich, 54.8% männlich). Hauswirtschaft ist die grösste Gruppe von Lernenden mit fast einem Drittel der Stichprobe, gefolgt von Gastronomie mit fast einem Viertel und Schreinerpraktiker/in mit rund einem Sechstel der Befragten. Das Baugewerbe ist in der Stichprobe von den gewählten Branchen am schwächsten vertreten. Unter ‚andere‘ ist der Betriebsunterhalt mit 15 Lernenden die grösste Gruppe.

Die Unterteilung nach Sprachregionen ergibt in der Deutschschweiz 129 (80.6%) und in der Westschweiz 31 (19.4%) Lernende, die am Anfang ihrer Ausbildung mit einem Fragebogen befragt wurden. Zum Zeitpunkt der ersten Befragung (2016) lag das mittlere Alter der Lernenden bei 17.8 Jahren, wobei die Jüngsten erst 15, der Älteste 27 Jahre alt waren.

Von den 160 befragten Lernenden absolvieren 148 (93.1%) ihre Ausbildung in einem geschützten Rahmen mit IV Unterstützung, 11 (6.9%) Lernende im 1. Arbeitsmarkt mit Unterstützung der IV bei einer fehlenden Antwort.

5.4 Datenauswertung

Die schriftlich beantworteten Fragebögen wurden im Statistikprogramm SPSS eingegeben und bereinigt. Die Daten werden in einem ersten Schritt deskriptiv ausgewertet, d.h. Häufigkeiten nach Kategorie und Mittelwerte sind die häufigsten Werte in dieser Arbeit. Wenn verschiedene Werte aufeinander bezogen werden, kommt die t-Test Analyse und die Korrelationsberechnung mittels einfaktorieller Varianzanalyse zum Einsatz. Mit den Post-Hoc-Tests wurden die Differenzen der Ergebnisse auf Signifikanz überprüft. Neue Variablen wurden mit einer Reliabilitätsberechnung (Cronbach's α) auf ihre interne Konsistenz hin überprüft. Auf eine Auswertung mittels Chi-Quadrat-Test musste wegen der kleinen Fallzahlen verzichtet werden.

6 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der ersten Fragebogenerhebung (2016) der LUNA-Studie nur für die PrA-Lernenden ausgewertet. Kapitel 6.1 beschreibt die Jugendlichen. Kapitel 6.2 geht auf den Berufsfindungsprozess ein. Im Kapitel 6.3 wird die Situation in der neu begonnenen Ausbildung dargelegt und in Kapitel 6.4 werden ausgewählte Daten mit der Passungswahrnehmung in Verbindung gebracht.

6.1 Herkunft und Schulbiografie

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, wer eine PrA macht. Dabei interessiert ihr Alter, ihre Herkunft, ihr sozioökonomisches Umfeld und ihre Schulbiografie.

6.1.1 Alter bei Lehrbeginn

Der Mittelwert der Lernenden liegt zur Zeit der Erstbefragung bei 17.8 Jahren. Die Streuung ist aber sehr gross (vgl. Abbildung 4). Die jüngsten drei Lernenden sind 15 Jahre alt, der älteste Lernende ist 27 Jahre alt. In der Alterskategorie der über 20-jährigen sind 13 Lernende (8.2%). Rund 70% der Lernenden sind in der Alterskategorie 17 Jahre (66 Lernende) und 18 Jahre (47 Lernende).

Abbildung 4: Alter bei Lehrbeginn (N=159)

6.1.2 Herkunft

Bei der Herkunft wurde sowohl das Geburtsland der Lernenden als auch das der Eltern erhoben.

123 (77.4%) Lernende sind in der Schweiz geboren. Bei einer fehlenden Angabe sind das 36 (22.6%) Lernende, die im Ausland zur Welt gekommen sind. Bei 28 (18.7%) Familien sind sowohl die Eltern als auch der Lernende im Ausland zur Welt gekommen.

Bei den im Ausland geborenen Lernenden (36) ist interessant, wie lange sie vor Lehrbeginn schon in der Schweiz und somit im schweizerischen Bildungssystem eingebunden waren.

Tabelle 2 fasst die Lernenden zusammen, die während derselben Schulstufe in die Schweiz migriert sind.

Tabelle 2: Zeitpunkt der Migration in die Schweiz (N=36)

Zeitpunkt der Migration in die Schweiz	vor der Einschulung	in der Primarstufe	in der Oberstufe	nach der obligatorischen Schulzeit
Anzahl Lernende	7 (19.4%)	16 (44.4%)	11 (30.6%)	2 (5.6%)

Diese Tabelle zeigt, dass zwei Drittel schon vor oder noch in der Primarschule in die Schweiz migrierten und ein Drittel erst in der Sekundarstufe I oder sogar danach. Zwei Lernende sind erst nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit in die Schweiz gekommen.

6.1.3 Ausbildung und Beruf der Eltern

Über den Beruf der Eltern kann eine Annäherung an die soziale Schicht gemacht werden, in welcher die Lernenden aufgewachsen sind. Die Einteilung der Berufe erfolgte anhand der ISCO-08 Codierung. Da die Angaben aber lückenhaft sind (teilweise keine Antwort), die Stichprobe bei den Müttern nur 77.5% und bei den Vätern nur 62% verwertbare Angaben umfasst und die Antworten von eindeutig (Metzger, Floristin) über nur den Firmennamen erwähnend (BLS, Ospelt) bis hin zu Umschreibungen der Tätigkeit („auf dem Bau“, „Chef der Firma“) alles enthält, werden nur die Berufshauptgruppen berücksichtigt. Weiter muss bedacht werden, dass bei Migranten ein grosser Unterschied bestehen kann zwischen der Ausbildung in ihrem Heimatland und der Anstellung, die sie in der Schweiz realisieren können.

Bei den Müttern sind die drei grössten Gruppen der verwertbaren Angaben (N=129) die Hausfrauen (25.0%), Hilfsarbeitskräfte (22.3%) und Dienstleistungsberufe und Verkäuferinnen (20.1%).

Bei den Vätern ist die Verteilung über die Berufshauptgruppen gleichmässiger und breiter gestreut. Die grösste Gruppe sind die Handwerks- und verwandten Berufe (21.3%), gefolgt von den Führungskräften, akademischen und technischen Berufen (Berufshauptgruppen 1 –

3 zusammen 20.1%). Die drittgrösste Berufshauptgruppe sind die Anlagen- und Maschinenbediener und Montageberufe (15.0%). Dahinter kommen die Berufshauptgruppen 4: Bürokräfte, 5: Dienstleistungsberufe und Verkauf, 6: Fachkräfte in der Landwirtschaft und Fischerei und 9: Hilfsarbeitskräften mit jeweils 10.0%.

6.1.4 Schulbiografie

Bei der Erhebung der Schulbiografie wurden für jedes Schuljahr erhoben, in welcher Schulstufe die Lernenden eingeteilt waren. Die möglichen Antworten waren Regelklasse, Regelklasse integriert (also mit zusätzlicher Unterstützung), Sonderklasse/Kleinklasse, Sonderschule, andere Schule und Regelklasse im Ausland. Die Antworthäufigkeit variiert von N=151 für die 1. Klasse über N=154 für die 5. Klasse zu N=150 für die 9. Klasse. Die Zahlen auf den Säulen geben die Anzahl Nennungen wieder.

Abbildung 5: Besuchter Schultyp pro Schuljahr (150 < N < 154)

In Abbildung 5 ist deutlich zu sehen, wie von der 1. bis zur 9. Klasse der Anteil Regelschüler (blau) stetig abnimmt. Der Anteil der Sonderschülerinnen und Sonderschüler (gelb) nimmt von weniger als einem Viertel in der 1. Klasse auf über die Hälfte in der 9. Klasse zu.

6.1.5 Interpretation und Diskussion

Bei Ausbildungsbeginn ist ein grosser Teil der befragten Lernenden der PrA ein bis zwei Jahre älter als der Durchschnittsjugendliche beim Übergang 1 (vgl. BFS, 2018). Die Jüngsten, mit 15 und 16 Jahren, müssen ohne Verzögerung durch ihre Schullaufbahn gekommen und ohne Zwischenjahr in die Ausbildung eingestiegen sein. Die Gruppe der über 20-jährigen ist mit 13

Personen recht gross und wiederlegt mindestens in Einzelfällen Sacchi et al. (2011, S.146), die darauf verweisen, dass, wer den Übertritt in die nachobligatorische Ausbildung nicht innert der ersten drei Jahren nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit vollzieht, nur noch stark reduzierte Chancen hat, diesen später noch nachzuholen.

Die Herkunft der Lernenden ist dann von Bedeutung, wenn sie spät in die Schweiz migriert sind und entsprechend wenig Zeit hatten, sich mit der Sprache und dem Schweizer Bildungssystem vertraut zu machen. Sacchi et al. (2011, S.140) verweisen auf die zunehmenden Schwierigkeiten beim Übergang 1 für die beiden Gruppen ‚in der Oberstufe‘ und ‚nach der obligatorischen Schulzeit‘ und machen dafür mindestens teilweise die sprachlichen Rückstände und die tiefe soziale Integration verantwortlich. Für die letzte Gruppe war eine Berufsfindung im Rahmen der obligatorischen Schulzeit nicht mehr möglich. Sie waren auf Brückenangebote und private Initiative angewiesen.

Die Frage nach der Berufsausbildung der Eltern war hinten im zweiten Teil des Fragebogens. Vermutlich ist auch deshalb die Antworthäufigkeit klein. Interpretationen und Aussagen auf dieser kleinen Datenbasis sind nur mit entsprechendem Vorbehalt zu machen. Der Befund von Sacchi et al., wonach sich ein tiefes Bildungsniveau der Mutter und noch stärker dasjenige des Vaters auf die Übertrittschancen in eine Berufsausbildung negativ auswirken, kann insofern nicht gestützt werden, als bei den PrA-Lernenden 29.9% (Mutter) und 21.1% (Vater) für ihre Eltern keine Ausbildung angeben. Die Auswertung zeigt weiter auf, dass die PrA-Lernenden sehr heterogen bezüglich sozialer Herkunft sind und kaum einer bestimmten Schicht zugeordnet werden können.

In Abbildung 5 ist der grösste Abfall bei den Regelschülern (blau, minus 13 SuS) von der 5. in die 6. Klasse zu beobachten. Das erstaunt, da dies kein Übergang im Schulsystem ist. Andererseits könnte es eine Entlastungsmassnahme für die Klasse und die Lehrperson sein, die sich in der 6. Klasse auf den Übertritt in die Sekundarstufe I vorbereiten. Der grösste Zuwachs bei den Sonderschülern ist auf das 9. Schuljahr (gelb, plus 13 SuS). Auch dies ist wenig erstaunlich, in Anbetracht der Tatsache, dass die PrA für die schwächsten Lernenden konzipiert wurde. Für einen gelingenden Übergang 1 und mit Blick auf die Herausforderungen, die der Berufsfindungsprozess bereithält (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2012), ist es freilich etwas spät.

6.2 Berufsfindung

Für eine subjektiv gelungene Berufswahl müssen die SuS die Berufswelt erkunden und ihren künftigen Beruf kennenlernen. Dabei helfen und unterstützen sie verschiedene Personen aus ihrem Umfeld (Familie, Freunde und Lehrpersonen), und es kommen möglicherweise neue

Personen dazu (Berufsberatung, potentielle Vorgesetzte und Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen). Bedeutsam für einen positiv erlebten Prozess ist, inwieweit die Wünsche und Interessen der SuS berücksichtigt werden (Nägele & Neuenschwander, 2015). In diesem Kapitel werden die Daten mit Blick auf die drei Parameter (Exploration, soziale Unterstützung und Mitbestimmung) ausgewertet (vgl. Hofmann et al., 2017). Die Fragen zur Berufsfindung stehen im zweiten Teil des Fragebogens. Deshalb haben diese Fragen 32 Befragte nicht beantwortet, das ergibt N=128, bei einzelnen Fragen noch weniger.

6.2.1 Exploration

Die Aussagen, die bezüglich Exploration gemacht wurden, der Grad der Zustimmung und deren Verteilung zeigt Tabelle 3.

Tabelle 3: Aussagen zur Exploration bei der Berufsfindung (N=128)

Aussage	stimmt überhaupt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
Ich sprach mit möglichst vielen Leuten über verschiedene Berufe	7 (5.5%)	35 (27.3%)	61 (47.7%)	25 (19.5%)
Die Erfahrungen aus den Schnupperlehren / Praktika waren für mich sehr wichtig	3 (2.3%)	11 (8.6%)	55 (43.0%)	59 (46.1%)

Gut zwei Drittel *stimmen zu* oder *eher zu*, dass sie mit verschiedenen Personen über ihre Berufsfindung gesprochen haben und sich so Meinungen gebildet und Informationen beschafft hätten. Schnuppern ist aber mit fast 90% *Zustimmung* oder *eher Zustimmung* für diesen Prozess deutlich wichtiger.

Aufgrund der hohen Zustimmung zur Bedeutung des Schnupperns, wird in Abbildung 6 die Anzahl Schnuppereinsätze, welche die Befragten während ihrer Berufsfindung gemacht haben, dargestellt.

Abbildung 6: Anzahl Schnupperlehren/Praktika während der Berufsfindung (N=157)

Aus Abbildung 6 ist ersichtlich, dass die Lernenden in ihrem Berufsfindungsprozess zwischen Null und 26 Schnupperlehren gemacht haben. Die meisten Lernenden, rund ein Fünftel, haben drei Schnupperlehren gemacht. Knapp die Hälfte der Befragten haben zwischen zwei und vier Schnuppereinsätze realisieren können. Zwei Drittel der Lernenden haben zwischen zwei und sechs Schnupperlehren gemacht. Der Mittelwert liegt bei 4.7 Schnupperlehren während der Berufsfindung.

6.2.2 Soziale Unterstützung

Die Aussagen, die zur sozialen Unterstützung, bezogen auf die Eltern, die Lehrpersonen und die Berufsberatung, gemacht wurden, zeigt die Tabelle 4.

Tabelle 4: Soziale Unterstützung bei der Berufsfindung (125<N<127)

Aussage	stimmt überhaupt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
Meine Eltern haben mich unterstützt N=127	0 (0.0%)	9 (7.1%)	33 (26.0%)	85 (66.9%)
Meine Lehrpersonen haben mich unterstützt N=125	10 (8.0%)	17 (13.6%)	35 (28.0%)	63 (50.4%)
Die Berufsberatung hat mich unterstützt N=125	12 (9.6%)	15 (12.0%)	41 (32.8%)	57 (45.6%)

Mehr als 90% der Lernenden *stimmen zu* oder *eher zu*, dass sie von ihren Eltern im Berufsfindungsprozess unterstützt wurden. Die Antwortmöglichkeit *stimmt überhaupt nicht* erhält bei den Eltern keine Nennung. Für die Lehrpersonen und die Berufsberatung haben jeweils mehr als drei Viertel der Lernenden *genau* oder *eher zugestimmt*, von ihnen unterstützt worden zu sein. Die Mittelwerte sind für die Eltern (3.602), für die Lehrpersonen (3.211) und für die Berufsberatung (3.146).

6.2.3 Mitbestimmung

Der Grad der Mitbestimmung wurde mit zwei Fragen erhoben. Einmal mit einer positiven Aussage und in gewissem Sinne rekodiert, mit einer negativen Formulierung. Die Aussagen und die Zustimmung zeigt die Tabelle 5. Die Antwortrate ist bei beiden Fragen N=126, die zweite Frage wurde von drei Befragten in der Mitte der Skala beantwortet. Sie werden in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.

Tabelle 5: Mitbestimmung bei der Berufsfindung (N=126)

Aussage	stimmt überhaupt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
Meine Wünsche und Ideen wurden bei der Berufswahl genügend berücksichtigt	5 (4%)	18 (14.3%)	60 (47.6%)	43 (34.1%)
Bei meiner Berufswahl haben viele Personen mitgeredet und ich fühlte mich manchmal übergangen	30 (23.8%)	39 (31.0%)	43 (34.1%)	11 (8.7%)

Vier von fünf Schülerinnen und Schülern *stimmen genau* oder *eher zu*, dass ihre Wünsche und Ideen beim Berufsfindungsprozess berücksichtigt wurden. Trotzdem fühlte sich fast die Hälfte manchmal übergangen oder eher übergangen.

6.2.4 Sicherheit mit der Berufsfindung

Exploration, soziale Unterstützung und Mitbestimmung sind Einflussfaktoren auf dem Weg zu einer Entscheidung für eine Berufsausbildung. Mit zwei Fragen wurde erhoben, wie sicher sich die Schülerinnen und Schüler zum Zeitpunkt der Lehrvertragsunterzeichnung, also 6 bis 12 Monate vor Lehrbeginn, mit der getroffenen ‚Wahl‘ waren. Drei und zwei Lernende haben die Mitte der Skala angekreuzt und werden in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.

Tabelle 6: Sicherheit mit der Berufsfindung (N=123)

Frage	sehr unsicher	ziemlich unsicher	ziemlich sicher	sehr sicher
Wie sicher waren Sie damals, dass es für Sie der richtige Beruf ist?	9 (7.1%)	19 (15.1%)	44 (34.9%)	51 (40.5%)
Wie sicher waren sie damals, dass Sie gut in den Lehrbetrieb passen?	4 (3.2%)	27 (21.8%)	53 (42.7%)	38 (30.6%)

Drei Viertel der Befragten waren sich ihrer „Berufswahl“ *ziemlich* oder *sehr sicher* und auch, dass sie in den Lehrbetrieb passen würden. Jeder vierte war *ziemlich* oder *sehr unsicher* bei beiden Fragen.

6.2.5 Anschluss an die obligatorische Schulzeit

Die Abbildung 7 zeigt die Anzahl Zwischenjahre bis zum Lehrbeginn und die Anzahl Lernende, die pro Kategorie die PrA begonnen haben.

Abbildung 7: Anzahl Zwischenjahre vor Lehrbeginn (N=154)

Die Gruppe mit ,00 Zwischenjahren hat 2016 vor den Sommerferien die Schule abgeschlossen und ist im August direkt in die Ausbildung eingestiegen. Das waren 43.5% der PrA Lernenden in diesem Jahrgang. Nach zwei Zwischenjahren sind neun von zehn Schulabgängerinnen und Schulabgänger in einer PrA.

Ein Vergleich mit dem Alter bei Lehreintritt zeigt eine beträchtliche Streuung der Alter bei gleicher Anzahl Zwischenjahre.

Tabelle 7: Übersicht Alter und Anzahl Zwischenjahre bei Lehrbeginn (N=153)

Anzahl Zwischenjahre	Alter 2016										
	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	22.00	23.00	24.00	26.00	27.00
.00	3	12	31	14	5	1					
1.00		5	30	18	3				1		
2.00			2	10	3	1					
3.00			1	2	2		1				
4.00			1	1		1					
6.00								1	1		
7.00							1				
9.00										1	
10.00											1
Gesamt	3	17	65	45	13	3	2	1	2	1	1

In den Zwischenjahren ist ein Brückenangebot (10. Schuljahr, Werkjahr, Integrationsjahr, Motivationssemester u. a.) das weitaus am häufigsten (50 Nennungen, 31.4%) genutzte Angebot. Mit 9 Nennungen (5.7%) ist arbeiten (Lohnarbeit, Berufspraktikum, Au-Pair, u. a.) die zweithäufigste Beschäftigung in Zwischenjahren.

6.2.6 Interpretation und Diskussion

Schnuppern wird als deutlich wichtiger angesehen, als mündliche Informationen einholen. Dieser Befund bestätigt die Aussage von Schellenberg und Hofmann (2012), wonach Jugendliche mit Einschränkungen oder Behinderungen im zirkulären Berufsfindungsprozess inklusive Schnuppern zu guten Erkenntnissen bezüglich ihrer Neigungen und Möglichkeiten gelangen. Wenn sich rund zwei Drittel der Lernenden nach zwei bis sechs Schnuppereinsätzen für eine Lehrstelle entscheiden, scheint diese Spannweite, mit gewissen individuellen Unterschieden, eine gute Entscheidungsbasis zu geben. Knapp jeder siebte macht nur eine Schnupperlehre. Ihnen fehlt ein Vergleich, um die eine Lehrstelle gegen eine andere abzuwägen. Erstaunlich sind aber die Extremwerte der Abbildung 6. Dass immerhin 10 Jugendliche

ihre Ausbildung beginnen, ohne eine Schnupperlehre gemacht zu haben, erstaunt angesichts der Wichtigkeit von Schnupperlehren, die Knutti et al. (2013) sowohl für den Lernenden als auch für den Lehrbetrieb beschreibt. Bei den 18 Jugendlichen, welche zehn und mehr Schnupperlehren gemacht haben, bleiben die Fragen, wie sie im Prozess der Berufsfindung begleitet wurden und wie sie die möglichen Schnupperorte eingegrenzt und ausgewählt haben oder auch wie sie die hohe Anzahl Schnuppereinsätze organisatorisch und zeitlich haben bewältigen können. Diese Resultate deuten eher auf einen langen und kaum gerichteten Berufsfindungsprozess hin.

Dass sich mehr als 90% der Lernenden von ihren Eltern *unterstützt* oder *eher unterstützt* fühlten, ist ein erfreuliches Resultat. Es zeigt, dass die Eltern die Verantwortung, wie sie bei Schellenberg und Hofmann (2012) beschrieben wird, bei der Berufsfindung ihrer Kinder wahrnehmen und auch Gehör finden. Die Tatsache, dass die Kategorie *meine Eltern haben mich bei der Berufswahl überhaupt nicht unterstützt*, nicht angekreuzt wurde, unterstreicht diesen Befund. Auch für die Lehrpersonen und die Berufsberatung, mit mehr als drei Viertel der Nennungen für *unterstützt* oder *eher unterstützt*, wobei die Lehrpersonen den grösseren Anteil genauer Zustimmung haben, sind die Werte gut. Andererseits hat jeder fünfte Lernende angegeben, dass er oder sie sich in ihrer Berufsfindung von Lehrpersonen und Berufsberatung *nicht* oder *eher nicht* unterstützt fühlte.

Bei der Mitbestimmung geben über 80% der Befragten an, dass ihre Wünsche und Ideen bei der Berufswahl *genügend* oder *eher genügend* berücksichtigt wurden. Trotzdem geben zwei von fünf Befragten an, dass bei ihrer Berufswahl viele Personen mitgeredet hätten und sie sich manchmal *übergangen* oder *eher übergangen* fühlten. Die, am Meisten gewählte Antwortkategorie bedeutet, dass sich jeder dritte Lernende *eher übergangen* fühlte. Dies kann ein Indiz dafür sein, dass die Unterscheidung zwischen Berufswahl und Berufsfindung, wie sie Parpan-Blaser et al. (2014) macht, für die Gruppe der PrA-Lernenden zutreffender ist.

Bei allen Einschränkungen, die auch Schellenberg und Hofmann (2012) zum Begriff ‚Berufswahl‘ machen, kann doch festgehalten werden, dass drei Viertel der zukünftigen Lernenden *sehr* oder *ziemlich sicher* waren, eine gute ‚Wahl‘ getroffen zu haben. Das bedeutet aber auch, dass jeder Vierte *ziemlich* oder *sehr unsicher* dem bevorstehenden Übergang 1 entgegenblickte.

Das SBFI (2018b) weist für das Jahr 2015 eine Quote von 46.9% der Schulabgänger aus, die den sofortigen Übertritt in die Sekundarstufe II berufliche Grundbildung (EFZ und EBA) schaffen. Die PrA-Lernenden liegen mit 43.5% nur leicht darunter. Interessanterweise reicht die Altersspanne bei den PrA-Lernenden in der Gruppe ohne Zwischenjahr von 15 bis 20 Jahren. Die grösste Gruppe, knapp die Hälfte, ist 17 Jahre alt. Eine Erklärung für die breite Altersspanne könnten direkt an der Schule angeschlossene, aber freiwillige Werkstufenjahre sein,

die von den Betroffenen nicht als Anschlusslösung erkannt werden. Diese Berufsvorbereitungsjahre sind für Sonderschüler eine Möglichkeit, um nachzureifen und sich in der Arbeitswelt mit weniger Zeitdruck zu orientieren.

Kumuliert brauchten über 90% nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit zwei Jahre oder weniger bis zum Beginn einer PrA. Das heisst aber auch, dass jede(r) zehnte Schülerin oder Schüler, zwei Jahre nach der Entlassung aus der obligatorischen Schule noch keine Ausbildung auf der Sekundarstufe II begonnen hatte. Die 14 Lernenden mit drei bis zehn Zwischenjahren sind erfreuliche Einzelschicksale und belegen, dass ein später Lehrbeginn trotz den von Sacchi et al. (2011) beschriebenen Schwierigkeiten auch mehrere Jahre nach dem Abschluss der obligatorischen Schulzeit noch möglich ist. Hier wäre interessant zu erfahren, auf welchem Weg und mit welchen Unterstützungen die Lernenden zu ihrem Ausbildungsplatz gekommen sind.

6.3 Situation nach Lehrbeginn

Zum Zeitpunkt der Befragung (Oktober – November 2016) waren die Lernenden seit zwei bis drei Monaten in der Ausbildung. Einen ersten Eindruck, wie die Lernenden in ihre Ausbildung gestartet sind, geben drei Fragen zur Zufriedenheit. Kapitel 6.3.2 geht detaillierter auf die Situation im Lehrbetrieb, Kapitel 6.3.3 auf diejenige in der Berufsfachschule ein. Kapitel 6.3.4 macht eine Auswertung zum Selbstkonzept der Lernenden.

6.3.1 Zufriedenheit mit der Ausbildung allgemein

Die Frage nach der Zufriedenheit wurde dreimal gestellt. Einmal allgemein auf die gesamte Ausbildung bezogen, einmal spezifisch für den Lehrbetrieb und einmal spezifisch für die Berufsfachschule. Die Antwortskala war siebenteilig von *ausserordentlich unzufrieden* bis *ausserordentlich zufrieden* und wurde sowohl ikonisch als auch schriftlich präsentiert. Die Antwortrate ist N=160, aber bei der allgemeinen Frage haben zwei und bei den spezifischen Fragen jeweils eine Antwort zwischen zwei Antwortkategorien gegeben. In Abbildung 8 werden diese vier Antworten zugunsten einer besseren Lesbarkeit weggelassen.

Abbildung 8: Zufriedenheit mit der Ausbildung, dem Lehrbetrieb und der Berufsfachschule (N=158/159)

6.3.1.1 Interpretation und Diskussion

Die hohe allgemeine Zufriedenheit (sieben von acht Lernenden sind mit ihrer Ausbildung *ziemlich, sehr* oder *ausserordentlich zufrieden*) zeigt, dass der Berufsfindungsprozess bei vielen Lernenden gelungen ist. Dass der Lehrbetrieb im Bereich *ziemlich, sehr* und *ausserordentlich zufrieden* die höhere Zustimmung erfährt als die Berufsfachschule, kann vermutlich mit einer gewissen Schulmüdigkeit der Befragten erklärt werden.

Bei den wenigen Antworten im Bereich *ziemlich, sehr* und *ausserordentlich unzufrieden*, müsste der Einzelfall betrachtet werden, um zu verstehen, was kurz nach Lehrbeginn zu einer so negativen Einschätzung geführt hat.

6.3.2 Zufriedenheit im Lehrbetrieb

Mit Blick auf den Lehrbetrieb wurden die Lernenden nach ihrer sozialen Integration befragt. Zusammen mit den Angaben zur Arbeitsplatzgestaltung und den Kompetenzen der Lehrmeisterin / des Lehrmeisters sind dies wichtige Einflussgrössen, die Neuenschwander (2011) für die Passungswahrnehmung ausgewiesen hat.

6.3.2.1 Soziale Integration im Lehrbetrieb

Die Fragen eins und zwei aus der Tabelle 8 stehen im ersten Teil des Fragebogens und haben N=156 und N=158. Die dritte Frage steht im zweiten Teil des Fragebogens. Sie erfragt eine negative Empfindung, was dazu führt, dass die Antworten derer, die sich wohl fühlen, bei *stimmt überhaupt nicht* und *stimmt eher nicht* liegen. Die Antwortrate ist N=125.

Tabelle 8: soziale Integration im Lehrbetrieb (N=156/158/125)

Aussage	stimmt überhaupt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
Bei den Mitarbeitenden meines Betriebs fühle ich mich wohl (N=156)	2 (1.3%)	7 (4.4%)	59 (37.8%)	88 (56.4%)
Die Mitarbeitenden meines Betriebs akzeptieren mich (N=158)	2 (1.3%)	5 (3.2%)	65 (41.1%)	86 (54.4%)
Ich fühle mich im Betrieb häufig als Aussenseiter/in (N=125)	64 (51.2%)	33 (26.4%)	23 (18.4%)	5 (4.0%)

Der Anteil der Lernenden, die sich im Lehrbetrieb wohl fühlen und von ihren Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen akzeptiert werden liegt jeweils weit über 90%. Trotzdem fühlt sich fast jede und jeder Vierte häufig als Aussenseiter/in.

6.3.2.2 Arbeitsplatzgestaltung

Wie abwechslungsreich die Lernenden ihre Arbeit beurteilen, zeigt Abbildung 9. Die Anzahl Antworten sind N=158, N=159 und N=127. Die Antwortskala bei den Fragen, die in Abbildung 9 und 10 dargestellt sind, ist fünfteilig. Die Beschriftungen der Säulen zeigt die Anzahl Nennungen pro Antwortmöglichkeit.

Abbildung 9: Abwechslung bei der Arbeit (N=158/159/127)

Zusammen mit der mittleren Antwort *ab und zu* sind jeweils weit über 90% überzeugt, viel zu lernen, eine abwechslungsreiche Arbeit zu haben und entsprechend ihrem Können und ihren Fähigkeiten eingesetzt zu werden.

Wie die Lernenden ihre Mitsprachemöglichkeit bei der Arbeit sehen, zeigt Abbildung 10. Diese Fragen sind im Fragebogen so verteilt, dass sich N=126, N=125 und N=156 ergeben haben.

Abbildung 10: Mitsprachemöglichkeit der Lernenden im Betrieb (N=126/125/156)

Zwischen zwei Drittel und drei Viertel der Lernenden geben an mindestens *ab und zu* Mitsprachemöglichkeiten in ihrem Lehrbetrieb zu haben. Jeder zehnte Lernende sieht diese Möglichkeit *sehr selten / nie*.

6.3.2.3 Belastung am Arbeitsplatz

Zur Belastung am Arbeitsplatz wurden fünf Aussagen, verteilt in beiden Teilen des Fragebogens, gemacht. Vier Aussagen im ersten Teil haben eine Antwortrate zwischen 154<N<159. Für die letzte Aussage im zweiten Teil gilt die Antwortrate, N=126.

Abbildung 11: Belastung am Arbeitsplatz (154/156/154/159/126)

Knapp zwei Drittel haben höchstens *ab und zu* grossen Zeitdruck bei der Arbeit. Aber fast die Hälfte der Befragten gibt an, *eher oft* oder *sehr oft / immer* zu viel zu tun zu haben. Jeder achte Jugendliche ist *eher oft* oder *sehr oft / immer* überfordert und muss Sachen machen, die ihm zu kompliziert sind. Ein Viertel der Lernenden fühlt sich noch nicht gut genug angeleitet für die Aufgaben, die sie erledigen sollten.

6.3.2.4 Zufriedenheit mit und Verhältnis zum Berufsbildner / zur Berufsbildnerin

Vier Aussagen, zwei im ersten und zwei im zweiten Teil des Fragebogens erheben mit einer vierstufigen Antwortskala das Verhältnis zur Berufsbildnerin / zum Berufsbildner als wichtigste neue Bezugsperson. Die Antwortraten sind N=158 und N=155 sowie N=126 und N=124. Abbildung 12 zeigt die Verteilung der Antworten, die Zahlen in den Säulen geben die Anzahl Nennungen an.

Abbildung 12: Kompetenzen betriebliche Berufsbildende (N=158/155/126/124)

Den Berufsbildnerinnen und Berufsbildner werden mit mehr als 95% Zustimmung gute oder sehr gute fachliche Kompetenzen bescheinigt. Auch die Beziehung zum Lehrmeister / zur Lehrmeisterin und der zwischenmenschliche Umgang werden von mehr als 90% der Befragten als gut oder eher gut bewertet.

6.3.2.5 Interpretation und Diskussion

Die soziale Integration der neuen Lernenden scheint sehr gut zu klappen. Dass sich trotz der hohen Werte bei den Fragen nach dem Befinden mit den Mitarbeitenden und der Akzeptanz im Lehrbetrieb mehr als ein Viertel häufig als Aussenseiter oder Aussenseiterin fühlen, könnte mit der kurzen Zeit im neuen Setting zusammenhängen und ist ein Hinweis auf die grossen Herausforderungen, die der Übergang 1 auch in Bereichen wie sozialer Umgang und Integration in ein neues Umfeld an die Lernenden stellt (vgl. dazu Grassi, Wälti & Wolfensberger, 2016).

Die Vielseitigkeit der neuen Aufgaben im Lehrbetrieb scheint sehr hoch zu sein. Das ist eine gute Rückmeldung zum Ausbildungsprogramm und ein starker Einflussfaktor für die Passungswahrnehmung (Nägele & Neuenschwander, 2015). Dass zwei Drittel der Lernenden mindestens *ab und zu* Einfluss nehmen können auf ihre Arbeit und fast vier Fünftel ihre Arbeit mindestens *ab und zu* selber einteilen können, trägt dem Autonomiebestreben und dem Kompetenzerleben Rechnung, wie es Parpan-Blaser (2014) beschreibt.

Bei der Belastung am Arbeitsplatz fällt auf, dass zwar drei Viertel der Lernenden mindestens *ab und zu* Zeitdruck und zu viel zu tun haben, trotzdem fühlt sich nur jeder Achte *eher oft* oder

sehr oft / immer überfordert. Auch diese Auswertung deutet darauf hin, dass das Ausbildungsprogramm die Anforderungen an die Lernenden gut dosiert und diese nur selten überfordert. Die Einschätzung der Lernenden zu ihren Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern ist sehr gut. Zustimmung oder eher Zustimmung zu den Aussagen von weit über 90% zeigen auf, dass es den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern in der kurzen Zeit mit den Lernenden gelungen ist, eine wohlwollende und tragfähige Beziehung aufzubauen. Dieser Befund entkräftet mindestens teilweise die Befürchtungen, die Grassi, Wälti und Wolfensberger (2016) zum Wechsel der Bezugsperson formulieren.

6.3.3 Zufriedenheit in der Berufsfachschule?

Da die Lernenden vier Tage in der Woche im Lehrbetrieb verbringen und nur einen Tag in der Berufsfachschule, wurden in diesem Bereich keine Fragen zur sozialen Integration und zum Verhältnis mit den Lehrpersonen gestellt. Zu bedenken bleibt, dass die kleinen Berufsschulklassen sehr heterogen zusammengesetzt sind. Aufgrund der wenigen Ausbildungsplätze sind die Klassen teilweise branchendurchmisch, und die einzelnen Schülerinnen und Schüler haben die unterschiedlichsten Voraussetzungen und Bedürfnisse, welche die Lehrpersonen vor grosse Herausforderungen stellen.

6.3.3.1 Gestaltung des Schultages

Die Einschätzung der Befragten zur Vielseitigkeit des Unterrichts wurde mit drei Fragen im ersten Teil des Fragebogens erhoben. Die Antwortrate auf der fünfteiligen Antwortskala liegt zwischen $157 < N < 159$. Abbildung 13 zeigt die Verteilung der Antworten, die Zahlen in den Säulen sind die Anzahl Nennungen. Die dritte Aussage bezieht sich auf ein unerwünschtes Gefühl (Langeweile). Deshalb sind diese Resultate in der Abbildung 13 in entgegengesetzter Richtung zu den ersten beiden Aussagen zu lesen.

Abbildung 13: Vielseitigkeit in der Berufsfachschule (157<N<159)

Mehr als 90% der Lernenden sind mindestens *ab und zu* der Meinung, dass sie viel dazulernen würden. Sieben von acht Lernenden finden den Unterricht mindestens *ab und zu* abwechslungsreich. Einer von sechs Lernenden gibt an, dass er sich *eher oft* oder *sehr oft / immer* langweilt in der Berufsfachschule.

Wie die Lernenden die Nützlichkeit der Lerninhalte im Unterricht einschätzen, wurde mit zwei Fragen im zweiten Teil des Fragebogens erhoben. Die Antwortrate auf der vierteiligen Antwortskala ist N=126 und N=124.

Tabelle 9: Beurteilung der Lerninhalte in der Berufsfachschule (N=126/124)

Aussage	stimmt überhaupt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
Was ich in der Schule lerne, kann ich gut bei der Arbeit gebrauchen	5 (4.0%)	21 (16.7%)	55 (43.7%)	45 (35.7%)
Was ich in der Schule lerne, ist nützlich für meine Zukunft	3 (2.4%)	9 (7.2%)	44 (35.2%)	68 (54.4%)

Jeder fünfte Lernende kann die Lerninhalte aus der Berufsfachschule bei der Arbeit *überhaupt nicht* oder *eher nicht* gebrauchen. Aber nur jeder zehnte denkt dasselbe zur Nützlichkeit der Lerninhalte für seine Zukunft.

6.3.3.2 Belastung in der Berufsfachschule

Mit fünf Aussagen wurde die Belastung in der Berufsfachschule gemessen. Die drei Aussagen im ersten Teil haben auf einer fünfteiligen Antwortskala eine Antwortrate zwischen N=156 und N=159. Die beiden Aussagen im zweiten Teil des Fragebogens weisen N=124 aus. Abbildung 14 zeigt die Verteilung der Antworten, die Zahlen in den Säulen sind die Anzahl Nennungen.

Abbildung 14: Belastung in der Berufsfachschule (N=157/156/159/124/124)

Der Grossteil der Lernenden kann die Anforderungen in der Berufsfachschule gut meistern. Drei Viertel der Berufsfachschülerinnen und -schüler sind höchstens *ab und zu* überlastet. Jeder sechste hat zu viel Hausaufgaben und muss dafür einen Teil des Wochenendes hergeben, und mit Überforderung oder zu hohem Tempo im Unterricht ist nur jeder achte Lernende konfrontiert.

6.3.3.3 Interpretation und Diskussion

Auch in dieser detaillierteren Auswertung wird die Berufsfachschule durch die Lernenden leicht schlechter bewertet als der Lehrbetrieb, so wie das Abbildung 8 bereits darstellt. Dass aber mehr als 90% der Lernenden den Unterricht mindestens *ab und zu* lehrreich und knapp, 90% mindestens *ab und zu* abwechslungsreich finden, deutet auf qualitativ guten Unterricht mit relevanten Lerninhalten hin. Diesen Befund stützt die Auswertung nach dem Nutzen der Lerninhalte. Vier Fünftel sehen den Nutzen direkt für ihre Ausbildung, und sogar neun von zehn Lernenden denken, dass ihnen die Lerninhalte in Zukunft nützen werden.

Dagegen scheint die Berufsfachschule weniger belastend zu sein als die Arbeitstage. Mehr als 40% der Befragten geben an, dass sie *sehr selten / nie* oder *eher selten* zu viel zu tun

hätten in der Schule. Dieser Wert ist doppelt so gross wie bei derselben Frage zur Belastung am Arbeitsort. Auch bei der Aussage zur Überforderung wurde für den Schulbereich die Antwort *sehr selten / nie* und *eher selten*, mit 10 Prozentpunkten mehr, häufiger angekreuzt. Für die übrigen drei Aussagen liegen die Antwortwerte für die kleine Belastung, zusammen mit der mittleren Antwort, *ab und zu*, bei über 80%. Eine mögliche Erklärung, warum sogar schulmüde Jugendliche den Berufsschultag als nicht so belastend einstufen, ist, dass die Umstellung vom reinen Schulbetrieb, auf vier Arbeitstage und einen Schultag für die meisten körperlich anstrengend ist und deshalb der Schultag eine willkommene Abwechslung und Entlastung bietet.

6.3.4 Selbstkonzept

In diesem Kapitel werden die Fragen zum Selbstwert der Lernenden, ihrer Lebenseinstellung, ihrer psychischen Verfassung unmittelbar vor der Befragung und ihren Zukunftsaussichten, bezogen auf ihre Ausbildung, ausgewertet.

6.3.4.1 Selbstwert

Zum Selbstwert wurden vier Aussagen gemacht, die auf einer fünfstufigen Skala von *trifft gar nicht zu* bis *trifft genau zu* beantwortet werden konnten. Die Aussagen stehen im ersten Teil des Fragebogens und haben eine Antwortrate von 152 < N < 158. Zwei Aussagen beziehen sich auf einen positiven Selbstwert, zwei Aussagen formulieren eine negative Überzeugung zum eigenen Selbstwert. Deshalb müssen die Säulen bei der Aussage drei und vier in umgekehrter Richtung gelesen werden.

Abbildung 15: Selbstwert (152 < N < 159)

Mindestens *teils-teils* mit sich zufrieden sind mehr als 95% der Lernenden. Neun von zehn Lernenden denken wenigstens *teils-teils*, dass sie die Dinge ebenso gut können wie andere. Zweifel an sich selber und das Gefühl, sich wertlos und nutzlos zu fühlen, trifft für jeden fünften Jugendlichen *genau zu* oder *eher zu*.

6.3.4.2 Gemütslage

Die Aussagen zur emotionalen Befindlichkeit der Lernenden bezogen sich auf die zwei Wochen unmittelbar vor der Befragung. Es wurden vier Aussagen gemacht, denen die Lernenden auf einer vierstufigen Skala entsprechend zustimmen können. Die Aussagen sind im zweiten Teil des Fragebogens deshalb hat sich 121<N<123 ergeben. Die Zahlen auf den Säulen sind die Antworthäufigkeiten.

Abbildung 16: Gemütslage in den zwei Wochen vor der Befragung (121<N<123)

Weit über zwei Drittel der Jugendlichen sind psychisch stabil, begeisterungsfähig und interessiert. Das bedeutet aber auch, dass, die grauen und gelben Anteile in der Säule addiert, 35 Lernende oder rund ein Viertel die Hälfte der Zeit oder öfter unausgeglichen, sorgenvoll, lustlos und niedergeschlagen waren.

6.3.4.3 Blick auf die Zukunft

Der letzte Frageblock im zweiten Teil des Fragebogens macht Aussagen zur Zukunft der Befragten in Bezug auf ihre Ausbildung. Die Antwortskala ist vierstufig, und die Antwortrate bewegt sich von 118<N<124. Die Zahlen auf den Säulen sind die Antworthäufigkeiten. Die letzte

Aussage formuliert ein negatives Ereignis (Lehrabbruch), deshalb sind die positiven Antworten die verneinenden, und die Säule muss in entgegengesetzter Richtung gelesen werden als die anderen.

Abbildung 17: Perspektive für die Lehrzeit (118<N<124)

Neun von zehn Lernenden sehen ihrer Ausbildung optimistisch entgegen, und sieben von acht sind überzeugt oder eher überzeugt, den damit verbundenen Anforderungen gewachsen zu sein. 95% der Jugendlichen wollen ihre Ausbildung abschliessen, und trotzdem kann sich jeder vierte *genau* oder *eher* vorstellen, seine Ausbildung abzubrechen.

6.3.4.4 Interpretation und Diskussion

Die Zufriedenheit mit sich selbst ist sehr hoch. Auch die Selbstüberzeugung der Befragten ist mit mehr als 90% der Antworten im Bereich *trifft genau zu*, *trifft eher zu* und *teils – teils* immer noch hoch. In diesen Antworten bildet sich die Krise der Adoleszenz, wie sie bei Grassi, Wälti und Wolfensberger (2016) beschrieben wird, nicht ab. Trotzdem fühlt sich jeder fünfte manchmal, *eher* oder *genau* wertlos und nutzlos. Bei diesen Lernenden hatte der vollzogene Übergang 1 und der Beginn der Ausbildung offenbar noch nicht den von Parpan-Blaser (2014) beschriebenen positiven Effekt auf ihren Selbstwert.

Die Gemütslage der befragten Lernenden zeigt auf der einen Seite, dass fast drei Viertel eine unauffällige psychische Verfassung für sich angeben. Auf der anderen Seite ist jeder vierte

Lernende belastet, jeder zehnte ist sogar stark belastet. Ein Vergleich mit den Zahlen aus dem Obsan Dossier 62 (von Wyl, Chew Howard, Bohleber & Haemmerle, 2017) zeigt, dass die hier ausgewiesene Verteilung unauffällig ist, insbesondere wenn bedacht wird, dass psychische Probleme ein Grund dafür sein können, dass eine PrA als Ausbildungsform gewählt wurde.

Die Zuversicht in Bezug auf die eben begonnene Ausbildung ist bei den Befragten gross. Neun von zehn Lernenden habe eine generelle Zuversicht, und noch fast so viele sind zuversichtlich oder eher zuversichtlich im Hinblick auf anstehende Anforderungen und Schwierigkeiten in ihrer Ausbildung. Das zeugt von einem gesunden Selbstvertrauen und lässt eine Bereitschaft vermuten, sich in die neuen Aufgaben in der Berufsausbildung hinein zu wagen. Nur einer von zwanzig kann weder *zustimmen* noch *eher zustimmen*, dass er die Ausbildung abschliessen will. Diese Resultate sind starke Indizien dafür, dass der Berufsfindungsprozess zu einem passenden Ausbildungsplatz geführt hat und der Übergang 1 zu diesem Zeitpunkt als gelungen bewertet werden kann. Dass sich trotzdem fast jeder Vierte vorstellen kann, die Ausbildung abzubrechen, ist etwas widersprüchlich. Einerseits kann es als Vorbote für eine Lehrvertragsauflösung angesehen werden, aber vielleicht ist es auch Ausdruck einer gewandelten Einstellung zur Verbindlichkeit getroffener Entscheidungen und einer gewissen Volatilität der Berufsidentität.

6.4 Zusammenhänge zwischen ausgewählten Daten und der Passungswahrnehmung

In den folgenden beiden Kapiteln werden verschiedene Variablen entweder so, wie sie oben beschrieben sind, oder neu berechnet aus den Daten von zusammengehörenden Items mit der Passungswahrnehmung in Bezug gesetzt. Damit kann gezeigt werden, welche Faktoren wieviel Einfluss auf einen positiv erlebten Übergang 1 haben. Kapitel 6.4.1 bezieht sich auf Items, die zeitlich vor den Lehrbeginn fallen, Kapitel 6.4.2 wertet Items aus, die erst während der Ausbildungszeit, also nach dem Übergang 1, relevant wurden.

6.4.1 Vor dem Übergang 1

In diesem Kapitel werden das Alter bei Lehrbeginn, die zuletzt besuchte Schulstufe, die Anzahl Schnuppereinsätze und die soziale Unterstützung bei der Berufsfindung, der Grad der Mitbestimmung, die Anzahl Zwischenjahre bis zum Lehrbeginn und die Sicherheit mit der getroffenen Berufswahl in Korrelation zur Passungswahrnehmung gesetzt.

6.4.1.1 Alter und Passungswahrnehmung

Die Lernenden wurden in drei Gruppen unterteilt: die Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren (N=19), die mittlere Alterskategorie der 17- und 18-jährigen (N=112) und die Alten, die bei Lehrbeginn 19 Jahre oder älter waren (N=26). Ein Vergleich der Mittelwerte aus der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen Alter und Passungswahrnehmung zeigt, dass der Mittelwert durch die Gruppen steigt. Tabelle 10 zeigt die Mittelwerte dieser Auswertung.

Tabelle 10: Alter und Passungswahrnehmung (N=157)

Alter bei Lehrbeginn	N	Mittelwert
15 und 16 Jahre	19	3.0026
17 und 18 Jahre	112	3.0661
19 Jahre und älter	26	3.3000
Gesamt	157	3.0971

Die Gruppe der Jüngsten hat die kleinste mittlere Passungswahrnehmung. Die mittlere Alterskategorie nähert sich dem Mittelwert aller Befragten, und die Gruppe der Lernenden die bei Lehrbeginn 19 Jahre oder älter waren, liegen über dem Mittelwert der ganzen Gruppe. Die Post-Hoc-Tests zeigen keine Signifikanz zwischen den Altersgruppen.

6.4.1.2 Schulabschluss und Passungswahrnehmung

Wie hängt der Schulabschluss oder hier die zuletzt besuchte Schulklasse mit dem Erleben in der Berufsausbildung zusammen? Die Kategorien für die Schule sind diejenigen, welche bei der Schulbiografie unterschieden wurden. Tabelle 11 zeigt die Mittelwerte der Passungswahrnehmung in Korrelation zur Schulstufe die im neunten Schuljahresbesuch wurde.

Tabelle 11: Abschlussklasse und Passungswahrnehmung (N=149)

zuletzt besuchte Schulstufe	N	Mittelwert
Regelklasse	19	2.7711
Regelklasse integriert	13	3.4308
Sonderklasse / Kleinklasse	24	2.9833
Sonderschule	80	3.1819
andere Schule	11	2.6773
Regelklasse im Ausland	2	3.1000
Gesamt	149	3.0809

Für die Regelklasse im Ausland ist die Stichprobe sehr klein. Sonst fällt auf, dass die Passungswahrnehmung für SuS, die integriert an einer Regelschule abgeschlossen haben, und Sonderschülerinnen und Sonderschüler am höchsten ist. Der Post-Hoc-Test zeigt, dass die

Unterschiede zu SuS der Regelschule ($p=.010$ und $p=.024$) und anderen Schulen ($p=.010$ und $p=.028$) signifikant sind.

6.4.1.3 Anzahl Schnuppereinsätze und Passungswahrnehmung

Die Anzahl Schnuppereinsätze wurden in drei Kategorien zusammengefasst. Die Lernenden, die keinen oder nur einen Schnuppereinsatz absolviert haben, sind in der Gruppe mit wenig praktischer Erfahrung, von zwei bis sechs Schnuppereinsätzen ist die mittlere Gruppe, und mehr als sechs Schnuppereinsätze wurden zur Gruppe mit vielen Schnuppereinsätzen zusammengefasst. Tabelle 12 zeigt die Mittelwerte der Passungswahrnehmung für diese drei Kategorien und für die gesamte Erhebung.

Tabelle 12: Anzahl Schnuppereinsätze und Passungswahrnehmung (N=158)

Anzahl Schnuppereinsätze	N	Mittelwert
0 oder 1	25	3.2920
2 bis 6	99	3.1247
7 und mehr	34	2.8941
Gesamt	158	3.1016

Auffällig ist der abnehmende Mittelwert mit zunehmender Anzahl Schnuppereinsätze. Der Vergleich unter den Gruppen zeigt für die erste und dritte Gruppe eine signifikante Differenz ($p=.035$).

6.4.1.4 Soziale Unterstützung und Passungswahrnehmung

Die abgefragte Unterstützung kommt von den Eltern, den Lehrpersonen und der Berufsberatung. Tabelle 13 zeigt die Mittelwerte für die drei Gruppen, unterteilt nach Zustimmung zur Unterstützung und der Passungswahrnehmung.

Tabelle 13: Soziale Unterstützung und Passungswahrnehmung (N=124/122/122)

Unterstützung durch	Eltern	Lehrpersonen	Berufsberatung
stimmt überhaupt nicht	----	2.8800	2.9917
stimmt eher nicht	2.7556	2.7118	2.7857
stimmt eher	2.9394	3.0543	2.9988
stimmt genau	3.1199	3.1730	3.1732

Augenfällig sind die relativ hohen Werte, bei denen, die sich überhaupt nicht unterstützt fühlen, und dass die Werte sinken für die Gruppe, die sich eher nicht unterstützt fühlte. Weiter, dass diejenigen, die der Unterstützung durch die Berufsberatung genau zustimmen, den höchsten Wert erzielen. Und dass bei der genauen Zustimmung die Eltern den kleinsten Effekt

auf die Passungswahrnehmung haben. Die Post-Hoc-Tests zeigen aber auch, dass diese Resultate nicht signifikant sind.

6.4.1.5 Mitbestimmung und Passungswahrnehmung

Aufgrund der Itemkodierung ergibt sich ein negativer Wert Cronbach's $\alpha = -.793$ für die interne Konsistenz der Skala. Deshalb wurde auf die Bildung einer neuen Variable verzichtet. Die Aussage zur Berücksichtigung eigener Wünsche und Ideen bei der Berufsfindung korreliert 2-seitig signifikant ($p=.001$) mit der Passungswahrnehmung. Die Post-Hoc-Tests zeigen signifikante Differenzen der Mittelwerte zwischen den Zustimmungswerten *stimmt eher nicht* und *stimmt eher* von $p=.018$ und zwischen *stimmt eher nicht* und *stimmt genau* von $p=.001$.

6.4.1.6 Anzahl Zwischenjahre und Passungswahrnehmung

Da die Anzahl Zwischenjahre sehr weit gestreut ist und die hohen Anzahlen Zwischenjahre nur ganz wenige Nennungen aufweisen, wurden drei und mehr Zwischenjahre zu einer Kategorie zusammengefasst. Tabelle 13 zeigt die Mittelwerte der Passungswahrnehmung für die vier neuen Kategorien und die gesamte Erhebung.

Tabelle 14: Anzahl Zwischenjahre und Passungswahrnehmung (N=152)

Anzahl Zwischenjahre	N	Mittelwert
0	66	3.1652
1	56	2.9527
2	16	2.8375
3 und mehr	14	3.5000
Gesamt	152	3.0832

Der Mittelwert der Passungswahrnehmung sinkt für ein und zwei Zwischenjahre. Für drei und mehr Zwischenjahre ist er am grössten. Die Differenzen zwischen den Gruppen sind mit ($p=.024$) signifikant.

6.4.1.7 Sicherheit Berufswahl und Passungswahrnehmung

Die Frage bezieht sich auf den Moment der Entscheidung für die Ausbildung, in welcher die Lernenden zum Zeitpunkt der Befragung drin sind. Dieser Zeitpunkt liegt ca. 6 bis 12 Monate zurück. Es wird also die antizipierte mit der aktuellen Passungswahrnehmung verglichen. Tabelle 14 zeigt die Mittelwerte der aktuellen Passungswahrnehmung pro Antwortgruppe auf die Frage nach der Sicherheit bei der Entscheidung für diese Lehrstelle.

Tabelle 15: Sicherheit bei der Entscheidung und Passungswahrnehmung (N=124)

In dem Moment, wo Sie sich für Ihre Ausbildung entschieden haben, wie sicher waren Sie damals, dass es für Sie der richtige Beruf war?	N	Mittelwert
sehr unsicher	9	2.6222
ziemlich unsicher	19	2.9158
ziemlich sicher	43	2.9570
sehr sicher	50	3.2940
Gesamt	124	3.0625

Der Mittelwert der Passungswahrnehmung steigt mit zunehmender Sicherheit für den Lehrberuf schon bei der Vertragsunterzeichnung. Die Differenzen der Mittelwerte zu *sehr sicher* sind für alle drei anderen Antworten signifikant ($p=.034$).

6.4.1.8 Interpretation und Diskussion

Die Auswertung zum Alter bei Lehrbeginn zeigt, dass die Jüngsten, die kleinste Passungswahrnehmung zu ihrem Lehrberuf erfahren und diese mit zunehmendem Alter steigt. Dieser Befund stützt die kritische Einstellung von Stolz (2013) zur Berufswahlreife der ganz jungen Lernenden.

Die hohe Passungswahrnehmung der integrierten Regelschülerinnen und Regelschüler und der Sonderschülerinnen und Sonderschüler spricht für einen gelungenen Prozess der Aspirationsanpassung, wie ihn Schellenberg und Hofmann (2012) beschreiben. Bei Regelschülerinnen und Regelschülern scheint dieser Prozess, der durch das private und professionelle Umfeld begleitet werden sollte, weniger gut gelungen.

Dass bei der Berufsfindung viele Schnuppereinsätze nicht zu einer hohen Passungswahrnehmung führen, erstaunt wenig. Mehr als sieben Schnuppereinsätze führen kaum zu einer besseren Entscheidung, sondern lassen eher an einer professionellen und fokussierten Begleitung des Berufsfindungsprozesses zweifeln. Eher erstaunlich ist, dass die Gruppe ohne oder mit nur einem Schnuppereinsatz die höchste Passungswahrnehmung ausweist. Ob dies allerdings nur auf die gute Begleitung zurückzuführen ist, muss hier offen bleiben. Eine andere Erklärung wäre ein knappes Angebot an Lehrstellen und der erschwerte Zugang zu Schnuppereinsätzen, wie ihn Schellenberg und Hofmann (2016) beschreiben. Dies könnte auch dazu führen, dass die Jugendlichen froh und zufrieden sind, wenn sie überhaupt einen Ausbildungsplatz gefunden haben.

Die Eltern haben zwar den höchsten Wert bei der Unterstützung während der Berufsfindung (Kapitel 6.2.2), diese korreliert aber am wenigsten mit der Passungswahrnehmung nach Beginn der Ausbildung. Den Lehrpersonen und auch der Berufsberatung kann attestiert werden, dass sie ihren Auftrag gut erfüllen.

Das Gefühl beim Jugendlichen, in der Berufsfindungsphase selber auch mitreden und seine eigenen Ideen einbringen zu können, ist ein starker Prädiktor für eine gute Passungswahrnehmung zu Beginn der Ausbildung.

Dass die Passungswahrnehmung mit einem Zwischenjahr und noch stärker mit zwei Zwischenjahren sinkt, könnte auf den eigenen und/oder fremden Druck zurückzuführen sein, doch noch (irgend)eine Ausbildung zu beginnen. Dass der Wert für die jungen Erwachsenen mit vielen Zwischenjahren am höchsten ist, könnte einerseits auf die Erleichterung zurückgeführt werden, dass endlich ein Ausbildungsplatz gefunden wurde, aber auch darauf, dass sie über eine Zwischenlösung oder ein Arbeitstraining genau den passenden Lehrberuf und Lehrbetrieb gefunden haben und möglicherweise schon länger im Betrieb sozial integriert sind.

Ein gutes „Bauchgefühl“ beim Lehrvertragsabschluss scheint ein zuverlässiger Hinweis auf eine hohe Passungswahrnehmung beim Beginn der Lehrzeit zu sein.

6.4.2 Nach dem Übergang 1

In diesem Kapitel werden die Daten ausgewertet, die sich auf die Arbeit im Lehrbetrieb und die Berufsfachschule beziehen und also zeitlich nach dem Lehrbeginn eingeordnet werden können. Auch die letzten beiden Themenbereiche zur psychischen Verfassung der Lernenden beziehen sich auf die Wochen vor der Befragung und fallen demzufolge auch in die Zeit nach dem Übergang 1.

6.4.2.1 Soziale Integration im Lehrbetrieb und Passungswahrnehmung

Da bei der sozialen Integration zwei Aussagen einen günstigen Sachverhalt formulieren (fühle mich wohl, bin akzeptiert) und sich die dritte Aussage auf eine negative Empfindung bezieht (fühle mich als Aussenseiter), kann keine neue Variable gebildet werden, da Cronbach's α negativ würde. Die Mittelwerte der Passungswahrnehmung für die einzelnen Antwortkategorien und die gesamte Erhebung zeigt die Tabelle 16.

Tabelle 16: soziale Integration und Passungswahrnehmung (N=155/157/123)

Antwort	Bei den Mitarbeitenden meines Betriebs fühle ich mich wohl (N=155)	Die Mitarbeitenden meines Betriebs akzeptieren mich (N=157)	Ich fühle mich im Betrieb häufig als Ausenseiter/in (N=123)
stimmt überhaupt nicht	1.8000	2.8000	3.0833
stimmt eher nicht	2.5714	2.2000	2.9469
stimmt eher	2.9983	2.9414	3.1130
stimmt genau	3.2608	3.2837	3.1600
Gesamt	3.1126	3.1035	3.0565

Die ersten beiden Aussagen zeigen einen signifikanten Einfluss ($p=.001$) auf die Passungswahrnehmung und eine stetige Zunahme des Mittelwertes durch die Antwortkategorien, während die dritte Aussage kein eindeutiges Bild ergibt.

6.4.2.2 Vielseitigkeit im Lehrbetrieb und Passungswahrnehmung

Die interne Konsistenz der Skala einer neuen Variablen über die Vielseitigkeit im Lehrbetrieb ist nur Cronbach's $\alpha=.556$. Deshalb wird mit dieser Variablen nicht weiter gerechnet. Bei der Aussage: „Bei meiner Arbeit kann ich viel dazulernen“ ist die Antwortverteilung so, dass eine Korrelation zur Passungswahrnehmung geprüft werden kann. Die Antwortkategorie *eher selten* wurde von den Lernenden nicht berücksichtigt. Tabelle 17 zeigt die Mittelwerte für die einzelnen Antwortkategorien und die gesamte Erhebung.

Tabelle 17: dazu lernen bei der Arbeit und Passungswahrnehmung (N=158)

Bei meiner Arbeit kann ich viel dazu lernen	N	Mittelwert
sehr selten / nie	3	2.2667
eher selten	0	----
ab und zu	18	2.8722
eher oft	67	3.0731
sehr oft / immer	70	3.2236
Gesamt	158	3.1016

Die Mittelwerte werden grösser mit steigender Zustimmung. Die Post-Hoc-Tests zeigen, dass nur die Differenz der Mittelwerte zwischen *sehr selten / nie* und *sehr oft / immer* mit $p=.022$ signifikant ist.

6.4.2.3 Mitsprachemöglichkeit und Passungswahrnehmung

Die Überprüfung der internen Konsistenz der Skala ergibt für die drei Items zum Spielraum im Lehrbetrieb, den die Lernenden wahrnehmen, nur ein Cronbach's $\alpha = .595$, weshalb auf die weitere Verwendung der neuen Variablen verzichtet wird. Die Auswertung der drei Items einzeln ergibt für die Aussagen „Ich kann mitbestimmen, was für Arbeiten ich machen muss“ und „Ich kann meine Arbeit selbständig einteilen“ in Korrelation zur Passungswahrnehmung keine signifikanten Unterschiede der Mittelwerte zwischen den Gruppen. Tabelle 18 zeigt die Mittelwerte für die Aussage „Ich kann selber bestimmen, auf welche Art und Weise ich meine Arbeit erledige“ in Korrelation zur Passungswahrnehmung.

Tabelle 18: Mitsprachemöglichkeit und Passungswahrnehmung (N=123)

Ich kann selber bestimmen, auf welche Art und Weise ich meine Arbeit erledige	N	Mittelwert
Sehr selten / nie	14	2.8429
eher selten	24	3.1292
ab und zu	45	2.8522
eher oft	25	3.3520
sehr oft / immer	15	3.3200
Gesamt	123	3.0638

Tendenziell steigt die Passungswahrnehmung mit zunehmender Übereinstimmung mit der Aussage. Die Antwortmöglichkeit *ab und zu* weicht von dieser Tendenz ab, und auch die volle Zustimmung hat einen leicht tieferen Mittelwert als die vorangehende Kategorie. Die Differenz der Mittelwerte ist zwischen den Gruppen mit $p=.018$ signifikant.

6.4.2.4 Belastung am Arbeitsplatz und Passungswahrnehmung

Die interne Konsistenz der Skala für die fünf Items zur Belastung am Arbeitsplatz ist Cronbach's $\alpha=.722$. Die Skala in der neuen Variablen wurde so umcodiert, dass auch die Post-Hoc-Tests durchgeführt werden konnten. Die Tabelle 19 zeigt die Mittelwerte der neuen Variable in Korrelation zur Passungswahrnehmung.

Tabelle 19: Belastung am Arbeitsplatz und Passungswahrnehmung (N=117)

Übereinstimmung mit der neuen Variable „Belastung am Arbeitsplatz“	N	Mittelwert
sehr oft / immer	1	3.0000
eher oft	19	2.9947
ab und zu	58	2.9724
eher selten	33	3.1091
sehr selten / nie	6	3.3667
Gesamt	117	3.0353

Der Mittelwert der Passungswahrnehmung steigt mit abnehmender Belastung am Arbeitsplatz. Die Post-Hoc-Tests zeigen aber für die Differenzen zwischen den Gruppen keine Signifikanz. Ein Lernender stimmt allen Aussagen *sehr oft / immer* zu. Für die Berechnungen musste er ignoriert werden, in dieser Tabelle scheint er dennoch auf, damit die Antwortkategorien vollständig sind.

6.4.2.5 Kompetenzen Lehrmeister / Lehrmeisterin und Passungswahrnehmung

Die vier Items zu den Kompetenzen des Lehrmeisters, der Lehrmeisterin haben eine interne Konsistenz der Skala von Cronbach's $\alpha=.693$. Für diese Arbeit wird damit weiter gerechnet. Die neue Variable erhält wie die Ausgangsvariablen eine vierstufige Antwortskala, damit auch die Post-Hoc-Tests durchgeführt werden können. Tabelle 20 zeigt die Mittelwerte der Korrelation zwischen den Kompetenzen des Lehrmeisters, der Lehrmeisterin und der Passungswahrnehmung.

Tabelle 20: Kompetenzen Berufsbildende und Passungswahrnehmung (N=120)

Zustimmung zur neuen Variable „Kompetenzen Lehrmeister / Lehrmeisterin“	N	Mittelwert
stimmt überhaupt nicht	0	----
stimmt eher nicht	7	2.9714
stimmt eher	26	2.8288
stimmt genau	87	3.1448
Gesamt	120	3.0663

Für die Kategorie *stimmt überhaupt nicht* finden sich in dieser Auswertung keine Nennungen. Der Mittelwert sinkt von *stimmt eher nicht* zu *stimmt eher*, aber nicht signifikant. Der Anstieg von *stimmt eher* zu *stimmt genau* ist mit $p=.047$ signifikant.

6.4.2.6 Nützlichkeit der Berufsfachschule und Passungswahrnehmung

Es wurden zwei Fragen zur Nützlichkeit des Lernstoffs in der Berufsfachschule gestellt. Einmal mit dem unmittelbaren Bezug zur Arbeit und der Ausbildung und einmal prospektiv, für die nicht genauer definierte Zukunft. Tabelle 21 zeigt die Mittelwerte für beide Fragen in Korrelation zur Passungswahrnehmung.

Tabelle 21: Nützlichkeit der Berufsfachschule und Passungswahrnehmung (N=124/122)

Antworten	Was ich in der Schule lerne, kann ich gut bei der Arbeit gebrauchen (N=124)	Was ich in der Schule lerne, ist nützlich für meine Zukunft (N=122)
stimmt überhaupt nicht	3.1600	2.6667
stimmt eher nicht	2.7929	2.9278
stimmt eher	3.0936	3.0227
stimmt genau	3.1291	3.1318
Gesamt	3.0577	3.0660

Die höchste Passungswahrnehmung haben die Lernenden, die den Lernstoff in der Berufsfachschule überhaupt nicht gebrauchen können. Das Bild für die direkte Nützlichkeit bei der Arbeit ist ohne klare Tendenz. Bei der Nützlichkeit für die Zukunft ist eine klare Steigerung der Mittelwerte zu erkennen. Die Post-Hoc-Tests zeigen aber für keine Kombination eine signifikante Differenz der Mittelwerte.

6.4.2.7 Belastung in der Berufsfachschule und Passungswahrnehmung

Die Belastung in der Berufsfachschule wurde mit fünf Aussagen auf einer fünfstufigen Skala erhoben. Die interne Konsistenz der Skala ist Cronbach's $\alpha=.756$. Die neue Variable erhält wie die Ausgangsvariablen eine fünfstufige Antwortskala. Damit die Post-Hoc-Tests durchgeführt werden konnten, musste der einzelne Lernende, der für sich angab, *sehr oft / immer* überlastet und überfordert zu sein, für die Berechnungen ignoriert werden. Tabelle 22 zeigt die Mittelwerte der Korrelation zwischen der Belastung in der Berufsfachschule und der Passungswahrnehmung.

Tabelle 22: Belastung in der Berufsfachschule und Passungswahrnehmung (N=120)

Zustimmung zur neuen Variable „Belastung in der Berufsfachschule“	N	Mittelwert
sehr selten / nie	41	3.0829
eher selten	40	2.9288
ab und zu	26	3.0385
eher oft	12	3.2500
sehr oft / immer	1	3.8000
Gesamt	119	3.0382

Die Mittelwerte sind nahe beieinander, und auch die Auswertung der Differenzen zwischen den Gruppen zeigt keine Signifikanz. Wenn man den einzelnen Lernenden ausser Acht lässt, weisen die 12 Lernenden die in der Berufsfachschule *eher oft* belastet sind, die höchste Passungswahrnehmung auf.

6.4.2.8 Selbstwert und Passungswahrnehmung

Die vier Items zum Selbstwert weisen für die interne Konsistenz der Skala einen negativen Wert für Cronbach's α aus. In Tabelle 23 werden die Mittelwerte zu den positiven Aussagen zum Selbstwert in Bezug auf die Passungswahrnehmung zusammengefasst. Die Aussagen, welche einen schwachen Selbstwert beschreiben, wurden auch ausgewertet. Auf eine Darstellung wird hier aber verzichtet, da keine Differenz zwischen den Gruppen signifikant war und das Bild über die Mittelwerte nicht aussagekräftig ist. Bei der ersten Frage in Tabelle 23 musste die einzelne Antwort für *trifft eher nicht zu* ignoriert werden, damit die Post-Hoc-Tests durchgeführt werden konnten.

Tabelle 23: positiver Selbstwert und Passungswahrnehmung (N=155/154)

Antworten	Insgesamt bin ich mit mir selber zufrieden (N=155)	Ich kann Dinge ebenso gut wie die meisten Anderen (N=154)
trifft genau zu	3.3633	3.2512
trifft eher zu	3.0284	3.1402
teils – teils	2.9155	2.9798
trifft eher nicht zu	3.0000	3.1636
trifft gar nicht zu	2.2600	2.1667
Gesamt	3.1106	3.1042

Die Mittelwerte der Passungswahrnehmung in Korrelation zur Zufriedenheit mit sich selbst sinken deutlich mit abnehmender Zustimmung. Ein guter Selbstwert korreliert hoch signifikant

mit der Passungswahrnehmung ($p=.000$) zwischen den Gruppen. Beim Vergleich mit Anderen steigt der, sonst durch die Gruppen sinkende, Mittelwert mit abnehmender Zustimmung bei den Lernenden, die eher nicht zustimmen. Zwischen den Gruppen sind die Differenzen der Mittelwerte nicht signifikant ($p=.059$). Eine genaue Analyse der Post-Hoc-Tests zeigt aber für die Differenzen zwischen *trifft gar nicht zu* und allen anderen Gruppen Signifikanz an ($.009 < p < .049$).

6.4.2.9 Gemütslage und Passungswahrnehmung

Die Interne Konsistenz der Skala zur Gemütslage der Lernenden ist Cronbach's $\alpha=.834$. Die neue Variable hat eine vierstufige Skala, wie die dazugehörigen Aussagen, und ist problembezogen. Sie fasst die Aussagen zu den psychischen Zuständen Nervosität, Ängstlichkeit, Angespanntheit, sich sorgen, Freudlosigkeit, Interessenlosigkeit, Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit zusammen. Die kleinste Gruppe ($N=10$) vereint auf sich die kumulierten Antwortkategorien 13 bis 16 und umfasst damit vier Teilgruppen, die anderen Gruppen setzen sich nur aus jeweils drei Antwortkategorien zusammen. Tabelle 24 zeigt die Mittelwerte der neuen Variablen in Korrelation zur Passungswahrnehmung.

Tabelle 24: Gemütslage und Passungswahrnehmung ($N=118$)

Zustimmung zur neuen Variablen „Gemütslage“	N	Mittelwert
überhaupt nicht	70	3.1121
mehrere Tage	23	3.0522
die Hälfte der Zeit	15	3.0800
fast jeden Tag	10	2.8700
Gesamt	118	3.0758

Die Antwortrate ist stark abnehmend mit zunehmender Häufigkeit der psychisch unerwünschten Zustände. Die Mittelwerte sind nahe beieinander, und auch die Post-Hoc-Tests zeigen keine signifikanten Differenzen zwischen den Gruppen ($p=.782$).

6.4.2.10 Interpretation und Diskussion

Der Befund zur sozialen Integration im neuen Umfeld ist eindeutig. Wenn sich die Jugendlichen nach dem Übergang 1 wohl und akzeptiert fühlen im Lehrbetrieb, trägt das signifikant zu einer guten Passungswahrnehmung bei. Dass sich die Lernenden trotzdem häufig als Ausenseiter fühlen, ist für ihre Passungswahrnehmung nicht wirklich abträglich. Dieser Befund deckt sich mit der grossen Bedeutung von guten Sozialkontakten wie ihn Parpan-Blaser (2014) beschreibt.

Dass, bis auf drei Lernende, alle Befragten mindestens ab und zu das Gefühl haben, sie könnten viel dazulernen, spricht für ein passendes Ausbildungsprogramm. Die signifikante Differenz zwischen den Mittelwerten von *sehr selten / nie* und *sehr oft / immer* unterstreicht die Wichtigkeit angepasster Herausforderung im Berufsalltag für die Passungswahrnehmung. Die Mitsprachemöglichkeit trägt zwar dem Autonomiebestreben der Lernenden Rechnung, steht aber im Widerspruch zur Tatsache, dass Auszubildende auch angeleitet werden müssen. Drei Viertel der Lernenden geben an, *eher selten, ab und zu* oder *eher oft* selber bestimmen zu können. Dies bedeutet aber auch, dass jeder vierte Lernende denkt, er würde entweder mit den neuen Aufgaben alleine gelassen oder bei ihm würde zu sehr auf die Einhaltung von Arbeitsabläufen und Vorgehensweisen geachtet. Die Schwankungen der Mittelwerte durch die Antwortkategorien kann ein Hinweis auf die Schwierigkeit sein, für jeden Lernenden die richtige Balance zwischen Anleitung und Autonomie zu finden.

Die Mittelwerte der Passungswahrnehmung in Korrelation zur Belastung am Arbeitsplatz steigt mit abnehmender Belastung, so wie das Neuenschwander (2011) postuliert hat. Dass die Differenzen zwischen den Gruppen nicht signifikant sind, deutet darauf hin, dass für eine zuverlässige Vorhersage der Passungswahrnehmung noch weitere Parameter hinzugezogen werden müssen.

Die Kompetenzen des Lehrmeisters / der Lehrmeisterin nennt Neuenschwander (2011) als starken Prädiktor für eine gute Passungswahrnehmung. Diese Annahme bestätigen die Auswertungen in dieser Arbeit, wobei aus den Daten gelesen werden kann, dass der Lehrmeister / die Lehrmeisterin für einen signifikant positiven Effekt als sehr kompetent erfahren werden muss.

Für die Lernenden korreliert der vermutete zukünftige Nutzen der Lerninhalte in der Berufsfachschule besser mit der Passungswahrnehmung als der direkte Nutzen in der Ausbildung. Bei der Belastung in der Berufsfachschule zeigt die Auswertung, dass diejenigen Lernenden den höchsten Mittelwert ausweisen, die eher oft gefordert werden. Zusammen mit dem Befund, dass diejenigen Lernenden die eher selten gefordert werden, den tiefsten Mittelwert zur Passungswahrnehmung in Korrelation zur Belastung in der Berufsfachschule ausweisen, kann geschlossen werden, dass sich die Lernenden eher unterfordert fühlen.

Ein guter Selbstwert ist ein sehr starker Prädiktor für eine hohe Passungswahrnehmung. Ein sehr schlechter Selbstwert beim Vergleich mit Anderen ist ein signifikantes Risiko.

Die aktuelle Gemütslage scheinen bei den Lernenden nicht direkt auf ihre Passungswahrnehmung zu wirken. Selbst wer fast jeden Tag negative psychische Verfassungen für sich angibt, hat nur einen, nicht signifikant kleineren Mittelwert als Lernende, die überhaupt keine Probleme haben.

7 Beantwortung der Fragestellung und Diskussion

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die befragten Jugendlichen ihren Berufsfindungsprozess mehrheitlich positiv erlebt haben, dass sie mit ihrer Berufswahl zufrieden sind und sich im Betrieb und mit ihrem/ihrer Lehrmeister/in wohl fühlen. Die Jugendlichen selber weichen nur in Teilbereichen vom schweizerischen Durchschnitt der Jugendlichen beim Übergang 1 ab.

7.1 Beschreibung der Lernenden

Die für diese Studie befragten Lernenden sind im Schnitt 17.8 Jahre alt bei Lehrbeginn. Damit sind sie ein bis zwei Jahre älter als der durchschnittliche Jugendliche beim Übergang 1 (SBFI, 2018a). Die Verteilung auf die Geschlechter und die Anteile an Schweizern und Ausländern entspricht weitgehend dem schweizerischen Durchschnitt. Die sozioökonomische Herkunft tritt für Lernende einer PrA in den Hintergrund, weil das Kriterium IV-Unterstützung den Ausbildungsplatz zugänglich macht und der IV-Unterstützungsbedarf eine individuelle Eigenschaft ist. Auffällig ist der grosse Anteil an Lernenden, die in ihrer Schulbiografie horizontale Übergänge erlebt haben. Damit kann eine wechselhafte Schullaufbahn, weg von der Regelschule, als erster Hinweis auf eine PrA gesehen werden.

7.2 Zufriedenheit mit dem Berufsfindungsprozess

Für die Berufsfindung ist schnuppern sehr wichtig, so wie das Schellenberg und Hofmann (2012) im zirkulären Modell der Berufsfindung postuliert haben. Die Eltern sind zentrale Ansprech- und Unterstützungspersonen, aber auch die Lehrpersonen und die Berufsberatung werden als wichtig und hilfreich erkannt. Bei der Mitbestimmung im Berufsfindungsprozess wird die Spannung zwischen Selbstwirksamkeit und Autonomie und den eingeschränkten Berufswahlmöglichkeiten aufgrund des geringen Bildungskapitals (vgl. dazu Pool Maag, 2016) deutlich. Dass der Prozess der Berufsfindung nur bei einem Teil der Schülerinnen und Schüler während ihrer Schulzeit zu einem Ausbildungsplatz führt und ein grösserer Teil erst nach ein oder zwei Zwischenjahren in eine Ausbildung findet, entspricht dem schweizerischen Durchschnitt (BFS, 2018a), auch wenn die Quote der PrA-Lernenden noch etwas tiefer ist als die der EFZ- und EBA-Lernenden. Dieser Befund unterstreicht aber auch die Wichtigkeit der Brückenangebote für die grosse Gruppe Jugendlicher, denen der Übergang 1 nicht direkt gelingt. Der ganze Berufsfindungsprozess hinterlässt bei drei Viertel der Betroffenen ein gutes Bauchgefühl mit dem getroffenen Entscheid.

7.3 Zufriedenheit mit dem Lehrbeginn

Die Zufriedenheit in der neu begonnenen Ausbildung ist hoch bis sehr hoch. Die Zufriedenheit im Lehrbetrieb ist noch etwas besser als in der Berufsfachschule. Dass die neuen Lernenden von allen Mitarbeitenden im Betrieb wohlwollend aufgenommen und akzeptiert werden, kann als starker Hinweis für die gute Verankerung der dualen Berufsbildung in der Schweiz gesehen werden. Zudem scheint die von Grassi, Wälti und Wolfensberger (2016) beschriebene Angliederungsphase im neuen sozialen System für viele Lernende ein kurzer und erfolgreicher Prozess zu sein. Die positiven Bewertungen für die Gestaltung und die Belastung am Arbeitsplatz deutet darauf hin, dass umsichtig auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse der neuen Lernenden eingegangen wird. Die hervorragende Zufriedenheit mit den Ausbilderinnen und Ausbildern zeigt, dass diese Positionen mit Personen besetzt sind, die in hohem Masse fachlich, menschlich und sozial kompetent sind. Die Tatsache, dass ein guter Anteil der Lernenden den direkten Nutzen der Berufsfachschule sieht und ein noch grösserer Teil überzeugt ist, dass die Lerninhalte in Zukunft relevant sein werden, zeigt, dass Themenwahl und didaktische Aufbereitung geglückt sind. Die Anforderungen und der Umfang des Schulstoffs passen gut zur Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit der Lernenden. Sowohl die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner als auch die Berufsfachschullehrpersonen scheinen sehr gut mit der grossen Heterogenität ihrer Auszubildenden umgehen zu können. Bei der psychischen Disposition und den Perspektiven für die Zukunft unterscheiden sich die Befragten kaum vom schweizerischen Durchschnitt.

Dieser sehr positive Überblick soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zu allen Themen auch negative Äusserungen und schlechte Einschätzungen gegeben hat. Dahinter verbergen sich Einzelschicksale, die zwar statistisch nicht relevant sind, die Betroffenen aber stark belasten können und ihrem Umfeld noch mehr Einsatz und Engagement abverlangen. Zu deren Erfassung und zum besseren Verständnis ihrer Situation müssten aber die qualitativen Erhebungen der LUNA-Studie herangezogen werden. Auch die Frage, ob hier schon diejenigen Lernenden auszumachen sind, die später ihren Lehrvertrag auflösen, kann erst der Abgleich mit den Daten der zweiten und dritten Befragung beantworten.

7.4 Zusammenhänge ausgewählter Daten mit der Passungswahrnehmung

In den folgenden Kapiteln werden die Daten besprochen, die eine deutliche oder wider Erwarten keine Signifikanz zur Passungswahrnehmung aufweisen.

7.4.1 Alter bei Ausbildungsbeginn

Der steigende Mittelwert der Passungswahrnehmung mit zunehmendem Alter der Lernenden bei Lehrbeginn ist zwar nicht signifikant, mit Blick auf die höchste Passungswahrnehmung für Lernende mit drei oder mehr Zwischenjahren und entsprechend höherem Alter aber doch bedenkenswert. Boltshauser (2015) verweist auf die Möglichkeit, die Sonderschulung über das 11. Schuljahr hinaus bis zum 20. Altersjahr zu verlängern, und zeigt auf, dass eine Berufsausbildung auch später noch gemacht werden kann, wenn die persönlichen Voraussetzungen (Ausbildungsreife) günstiger sind. Dieses Vorgehen würde der verzögerten Entwicklung, wie sie Schellenberg und Hofmann (2012) für das Klientel der PrA beschreiben, Rechnung tragen. Bei den ganz jungen Lernenden muss zudem eine Versicherungslücke nach Abschluss der Ausbildung bis zur Volljährigkeit befürchtet werden (Boltshauser, 2015).

Die Zahlen sprechen also eigentlich dafür, dass Lernende, die eine PrA machen werden, sich bei der Berufsfindung mehr Zeit lassen und auch vom Umfeld nicht zu einem möglichst schnellen Lehrbeginn gedrängt werden sollten.

Die Probleme bei diesem Vorgehen könnten die Schulmüdigkeit der Jugendlichen und der negativ besetzte Sonderstatus unter Gleichaltrigen sein.

7.4.2 Begleitung im Berufsfindungsprozess

Bei der Auswertung der sozialen Unterstützung sind die Eltern die Wichtigsten, gefolgt von den Lehrpersonen und der Berufsberatung. Wenn diese Daten aber mit der Passungswahrnehmung korreliert werden, steigt die Bedeutung der Berufsberatung an erste Stelle, gefolgt von den Lehrpersonen, und die Eltern kommen erst an dritter Stelle. Die Differenzen sind zwar alle nicht signifikant, aber es drängt sich die Schlussfolgerung auf, dass alle drei Systeme, zuständig für ihren Teilbereich, im Berufsfindungsprozess wichtig sind, so wie das Jungo und Egloff (2009) mit ihrem Kooperationsmodell postulieren. Dass Lernende aus der Regelklasse und aus anderen Schulen, die signifikant tiefere Mittelwerte bei der Korrelation mit der Passungswahrnehmung ausweisen als Sonderschüler, lassen den Schluss zu, dass Regelklassenlehrkräfte ohne zusätzliche Unterstützung den Berufsfindungsprozess von PrA-Lernenden weniger gut begleiten (können) als Sonderschullehrkräfte. Wer mehr als sieben Schnuppereinsätze macht, weist eine signifikant kleinere Passungswahrnehmung aus als die Gruppe mit einem oder sogar keinem Schnuppereinsatz. Jugendliche, die bei ihrer Berufsfindung das Gefühl haben, sie würden gehört und könnten eigene Wünsche und Ideen einbringen, weisen eine signifikant höhere Passungswahrnehmung aus als diejenigen, welchen dieses Gefühl verwehrt blieb.

Zusammengefasst kann hier die Empfehlung sein, dass die Kooperationspartner jeder seine Aufgaben übernimmt und sie untereinander gut zusammenarbeiten, die Regelklassenlehrperson ihre Kompetenzen in diesem Bereich erweitert, der Berufsfindungsprozess von allen Beteiligten so unterstützt wird, dass nicht mehr als sechs Schnupperlehren nötig sind und die Schülerin / der Schüler das Gefühl hat, sie / er könne im Prozess mitreden.

Schwierigkeiten bei diesem Vorgehen ist die Koordination der vielen Akteure, die möglicherweise unterschiedliche Ziele verfolgen, und die fehlende Erfahrung und Übung, das selten gebrauchte Netzwerk und die beschränkten Ressourcen der Regelklassenlehrperson.

7.4.3 Zuversicht mit der Entscheidung

Der Berufsfindungsprozess findet seinen vorläufigen Abschluss mit der Unterzeichnung eines Lehrvertrags. Damit wird entschieden, was die Schülerin / der Schüler im kommenden August tun wird. Die Lehrvertragsunterzeichnung geschieht üblicherweise irgendwann in den vorangehenden 12 Monaten und entsprechend lange ‚wartet‘ die Schülerin / der Schüler auf den konkreten Übergang 1. Die Auswertung der Sicherheit mit der Berufswahl in Korrelation zur Passungswahrnehmung nach dem Lehrbeginn hat gezeigt, dass dieser Zusammenhang signifikant ist. Dies bedeutet, dass alle an diesem Entscheid beteiligten Akteure beim Entscheidungsfindungsprozess das Bauchgefühl der Schülerin oder des Schülers ernsthaft berücksichtigen sollten. Dies ist zwar unmittelbar einleuchtend, dass aber fast jeder vierte Jugendliche angibt, er sei *ziemlich* oder *sehr unsicher* gewesen, ob der gewählte Beruf für sie oder ihn der richtige sei, zeigt, dass diesem Befund noch nicht das nötige Gewicht zugemessen wird.

Die grössten Schwierigkeiten sind dabei vermutlich die eingeschränkten Reflektions- und Ausdrucksmöglichkeiten des Jugendlichen zu seinen Wünschen, Neigungen und Befindlichkeiten oder Sachzwänge wie das Lehrstellenangebot.

7.4.4 Situation in der Ausbildung

Die soziale Integration im Lehrbetrieb korreliert hoch signifikant mit einer guten Passungswahrnehmung. Dass damit nur einer von zwanzig Lernenden Schwierigkeiten hat, lässt auf ein bereits vorhandenes Bewusstsein für diese Thematik schliessen. Die Kompetenzen des Lehrmeisters / der Lehrmeisterin haben einen signifikanten Einfluss auf die Passungswahrnehmung, wenn ihnen der Lernende *genau* und nicht nur *eher zustimmt*. Dies bedeutet, dass sich auch gute Lehrmeister / Lehrmeisterinnen weiter verbessern müssen. Die unterschiedlichen Belastungen am Arbeitsplatz und in der Berufsfachschule haben keinen grossen Einfluss auf die Passungswahrnehmung. Die Vielseitigkeit und die Mitsprachemöglichkeit bei der

Arbeit haben einen signifikanten Einfluss auf die Passungswahrnehmung. Dieser Befund deutet darauf hin, dass die PrA-Lernenden gefordert und ernstgenommen werden möchten. Die Zufriedenheit mit sich selber ist ein ganz starker Prädiktor für eine gute Passungswahrnehmung, aber als Summe aus Veranlagung und Lebenserfahrung nur schwer zu verändern. Beim Vergleich mit Anderen ist nur der tiefste Selbstwert signifikant problematisch. Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die weichen Faktoren in der Ausbildung sehr wichtig sind, aber auch schon gut erfüllt werden.

Schwierigkeiten in diesem Themenbereich sind die unvorhersehbaren Gruppenprozesse, die mit dem Eintritt eines neuen Lernenden in Gang kommen und die Stabilität eines (schlechten) Selbstwertes.

7.5 Zusammenfassung

Die PrA-Lernenden sind bei Lehrbeginn ein bis zwei Jahre älter als EFZ- oder EBA-Lernende. Für eine hohe Passungswahrnehmung wäre es aber noch besser, wenn sich die Jugendlichen für die Berufsfindung so viel Zeit nehmen könnten und würden, wie sie zur Erlangung der individuellen Ausbildungsreife benötigen. Der Berufsfindungsprozess wird eher positiv erlebt, wenn der Jugendliche das Gefühl hat, er würde miteinbezogen und die verschiedenen Akteure würden offen und intensiv miteinander zusammenarbeiten. Ein wichtiges Ziel aller Beteiligten muss es sein, dass der oder die Jugendliche mit viel Zuversicht auf die getroffene Entscheidung blicken kann. In der Ausbildung sind die zwischenmenschlichen Aspekte sehr wichtig. Den Heranwachsenden einen guten Selbstwert mit auf den Weg zu geben, ist eine Aufgabe für alle Personen, die Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg begleiten, und beginnt damit viel früher als die Berufsfindung.

Wenn Schellenberg und Hofmann (2016) die Berufsfindung als einen lebenslangen Prozess der Annäherung an die eigenen Interessen, Wünsche, an das eigene Wissen und Können beschreiben, so kann das nach einer grossen Aufgabe aussehen, aber auch denjenigen etwas Druck wegnehmen, die beim ersten Anlauf noch nicht ganz zufrieden sind.

8 Literaturverzeichnis

- Boltshauser, M. (2015). Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21, 11-12/2015, 22-28.
- Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT (2007). *Leitfaden Individuelle Begleitung von Lernenden in der beruflichen Grundbildung*. Bern: EVD.
- Bundesamt für Sozialversicherungen BSV (2018). *Kreisschreiben über die Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art (KSBE)*. Bern: EDI.
- Bundesamt für Statistik BFS (2018a). *Personen in Ausbildung*. Abgerufen am 01.11.2018, von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung.html>
- Bundesamt für Statistik BFS (2018b). Abgerufen am 03.10.2018 von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsindikatoren/bildungssystem-schweiz/bildungsstufen/sekundarstufe-ii/uebergang-sekundarstufe2.html>
- Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG) (2004). Abgerufen am 20.08.2018 von <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20001860/index.html>
- Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) (1959). Abgerufen am 20.08.2018 von <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19590131/index.html>
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) (2018). Abgerufen am 15.08.2018 von <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html>
- Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau DBKS (2016). *Merkblatt Fachkundige individuelle Begleitung (FIB)*. Abgerufen am 28.08.2018, von https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/berufsbildung_mittelschulen/berufliche_grundbildung_lehre/BKSBM_Merkblatt_fachkundige_individuelle_Betreuung.pdf
- Departement Bildung, Kultur und Sport des Kanton Aargau DBKS (2018). Abgerufen am 28.07.2018 von https://www.ag.ch/de/bks/sonderschulen_behindertenbetreuung/platzierung_betreuungsangebote/kinder_jugendliche_1/tagessonderschulen/tagessonderschulen.jsp
- educa.ch (2018). *Das schweizerische Bildungssystem*. Abgerufen am 26.10.2018, von <https://bildungssystem.educa.ch/de#>
- Grassi, A., Wälti, N., & Wolfensberger, R. (2016). *FiB-Handbuch: individuelle Begleitung in der zweijährigen Grundbildung*. Bern: hep.
- Häfeli, K. (2008). Übergang Schule – Arbeitswelt unter erschwerten Bedingungen. In Häfeli, K. (Hrsg.). (2008). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* (S. 9 – 22). Luzern: SZH CSPS Edition.
- Hofmann, C., Häfeli, K., Duc, B. & Lamamra, N. (2016). *Situation der Lernenden und Bewältigung von Übergängen im niederschweligen Ausbildungsbereich. Qualitative Vorstudie*. o.O.

- Hofmann, C., Müller, X., Häfeli, K., Duc, B., Lamamra, N. & Bosset, I. (2017). *Lernende in Übergangssituationen im niederschweligen Ausbildungsbereich (LUNA). Zwischenbericht zur Erstbefragung der Lernenden bei Ausbildungsbeginn*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- INSOS, (2015a). *Richtlinien für die Praktische Ausbildung PrA nach INSOS*. Bern: INSOS.
- INSOS, (2015b). *Berufsverzeichnis PrA nach INSOS*. Bern: INSOS.
- INSOS, (2018a). *Praktische Ausbildung / FAQ*. Abgerufen am 08.10.2018 von <https://www.insos.ch/praktische-ausbildung/faq/>
- INSOS, (2018b). *PrA-Lehrmittel*. Abgerufen am 23.06.2018 von <https://www.insos.ch/praktische-ausbildung/pra-lehrmittel>
- INSOS, (2018c). *Nationaler Branchenverband*. Abgerufen am 25.06.2018 von <https://www.insos.ch/verband/branchenverband/>
- INSOS, (2018d). *Individueller Kompetenznachweis IKN*. Abgerufen am 12.09.2018 von <https://www.insos.ch/praktische-ausbildung/individueller-kompetenznachweis>
- Invalidenversicherung IV (2018). *4.09 Leistungen der IV Berufliche Eingliederungsmassnahmen der IV*. o.O.
- Jungo, D., & Egloff, E. (2009). *Berufswahltagbuch*. Bern: Schulverlag plus.
- Kammermann, M., Amos, J., Hofmann, C. & Hättich, A. (2009). Integriert in den Arbeitsmarkt? Personen mit Berufsattest im Detailhandel und im Gastgewerbe ein Jahr nach Ausbildungsabschluss. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Kanton Aargau (2018). *Aargauer Lehrplan Volksschule LP21*. Abgerufen am 08.10.2018 von <https://ag.lehrplan.ch/index.php?code=b%7C13%7C0&la=yes>
- Knutti, P., Dirren, M., & Lehmann, C. (2013). *Handbuch betriebliche Grundbildung*. Bern: SDBB.
- Maurer, M. (2013). Finanzierung der Berufsbildung – eine gemeisterte Herausforderung? In M. Maurer & P. Gonon (Hrsg.), *Herausforderungen für die Berufsbildung in der Schweiz: Bestandaufnahme und Perspektiven* (1. Auflage) (S. 61 – 80). Bern: hep.
- Nägele, C., & Neuenschwander, M. P. (2015). Passt der Beruf zu mir? Determinanten und Konsequenzen wahrgenommener Passung mit dem Lehrberuf beim Übergang in die Berufsbildung. In K. Häfeli, M. P. Neuenschwander, & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf* (S. 49 -74). Wiesbaden, D: Springer Fachmedien.
- Neuenschwander, M.P. (2011). Determinanten der Passungswahrnehmung nach dem Übergang in die Sekundarstufe II. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 33, 401 – 419.
- Parpan-Blaser, A. (2014). «Etwas machen. Geld verdienen. Leute sehen.»: *Arbeitsbiografien nach einer IV-Anlehre oder Praktischen Ausbildung*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Pool Maag, S. (2016). Herausforderungen im Übergang Schule Beruf: Forschungsbefunde zur beruflichen Integration von Jugendlichen mit Benachteiligungen in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 38, 100-200.

- Sacchi, S., Hupka-Brunner, S., Stalder, B. E. & Gangl, M. (2011). Die Bedeutung von sozialer Herkunft und Migrationshintergrund für den Übertritt in anerkannte nachobligatorische Ausbildungen in der Schweiz. In M. M. Bergman, S. Hupka-Brunner, A. Keller, T. Meyer & B. E. Stalder (Hrsg.), *Transition im Jugendalter Ergebnisse der Schweizer Längsschnittstudie TREE* (S. 120 – 156). Zürich: Seismo.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2012). *Berufsfindung und Berufswahlvorbereitung bei Jugendlichen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2016). *Fit für die Berufslehre! Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf* (1. aktualisierter Nachdruck). Bern: SZH CSPS Edition.
- Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung sdbb (2018). *myBerufswahl*. Abgerufen am 20.08.2018 von <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/61007>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (2016). *Kurz – Info Obligatorische Schule: Schulstufen, Zählweise der Schuljahre*. Bern: EDK.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (2017). Abgerufen am 15.08.2018, von <http://www.edk.ch/dyn/14798.php>
- Sempert, W. & Kammermann, M. (2010). *Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung (PrA) IN-SOS*. Forschungsbericht Nr. 7/10. Bern: BSV.
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI (2014). *Zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest*. Bern: gewa.
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI (2017). *Berufsbildung in der Schweiz Fakten und Zahlen 2017*. Bern: SBFI.
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI (2018a). *Nachtstellenbarometer 2018*. Bern: gfs.
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI (2018b). Abgerufen am 22.08.2018, von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/grundbildungen>
- Supported Employment Schweiz SES, (2017). Abgerufen am 04.08.2018 von https://www.supportedemployment-schweiz.ch/files/V34J5UT/2017_verstaendnis_se_sed.pdf
- Verordnung über die Berufsbildung (BBV) (2004). Abgerufen am 20.08.2018 von <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20031709/index.html>
- von Wyl, A., Chew Howard, E., Bohleber, L. & Haemmerle, P. (2017). *Psychische Gesundheit und Krankheit von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz: Versorgung und Epidemiologie. Eine systematische Zusammenstellung empirischer Berichte von 2006 bis 2016* (Obsan Dossier 62). Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.

Zürcher, U. (2008). Begleitung als Chance? Die fachkundige individuelle Begleitung in der 2-jährigen Grundbildung. In K. Häfeli (Hrsg.), *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* (S. 95 – 101). Luzern: SZH CSPS Edition.

9 Anhang

Fragebogen

CODE: _____

Studie zur praktischen Ausbildung (PrA)

Mit diesem Fragebogen wollen wir untersuchen, was junge Berufsleute über ihre Ausbildung denken. Ihre Meinung ist uns wichtig!

TEIL 1:

Angaben zu Ihrer Person und Familie

1) Welches ist Ihr Geschlecht?

- ₁ weiblich
 ₂ männlich

2) Wann wurden Sie geboren?

Tag Monat Jahr

Schreiben Sie bitte Ihr Geburtsdatum auf

3) Welchen Beruf hat Ihre Mutter?

⇒ Bitte angeben: _____

4) Welchen Beruf hat Ihr Vater?

⇒ Bitte angeben: _____

5) In welchem Land wurden Sie geboren?

⇒ Bitte angeben: _____

6) In welchem Land wurden Ihre Eltern geboren?

⇒ Mutter: _____ Vater: _____

7) Falls Sie nicht in der Schweiz geboren wurden: Wie lange sind Sie schon in der Schweiz?

⇒ Bitte die Anzahl Jahre angeben: _____

Fragen zur Schule und zur Berufswahl

8) Welche Art von Schulklassen haben Sie von der 1. bis in die 9. Klasse besucht?

⇒ Bitte ein Kreuz pro Zeile! Fragen Sie um Hilfe, wenn Sie nicht wissen wie!

	Regelklasse	Regelklasse mit Unterstützung	Sonder- klasse, Klein- klasse, Werk- klasse	Sonder- schule	Andere Schule
1. Klasse	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2. Klasse	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3. Klasse	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4. Klasse	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
5. Klasse	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
6. Klasse	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
7. Klasse	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
8. Klasse	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
9. Klasse	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

⇒ Hier ist Platz für zusätzliche Erklärungen! (z.B. wenn Sie repetiert oder eine andere Schule besucht haben)

9) In welchem Jahr sind Sie mit der Schule fertig geworden?

⇒ Bitte Jahr angeben: _____

10) In welchem Kanton haben Sie die obligatorische Schulzeit abgeschlossen?

⇒ Bitte geben Sie den Kanton an: _____

11) Was haben Sie nach der Schule gemacht?

⇒ Mehrere Kreuze sind möglich

0/1 Ich habe direkt mit der praktischen Ausbildung (PrA) angefangen

0/1 Ich war in einer Zwischenlösung (z.B. 10. Schuljahr, Werkjahr)

0/1 Ich habe eine andere Ausbildung angefangen

⇒ Bitte angeben: _____

0/1 Ich habe gearbeitet

0/1 Etwas anderes ⇒ Bitte angeben: _____

12) Haben Sie vor der Ausbildung Schnupperlehren oder Praktika gemacht?

- ₁ Nein ⇒ *Weiter mit Frage 15*
- ₂ Ja

13) Wie viele Schnupperlehren oder Praktika haben Sie gemacht?

⇒ Bitte Anzahl angeben: _____

14) In welchen Berufen haben Sie geschnuppert?

⇒ Bitte alle Berufe angeben: _____

Fragen zur Ausbildung

15) Wie heisst der Beruf, den Sie lernen?

⇒ *Bitte geben Sie den Lehrberuf an:*

16) Wie gut treffen die folgenden Sätze auf Sie zu?

⇒ *Bitte eine Antwort pro Zeile*

Meine Berufsausbildung (PrA).....	stimmt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt ge- nau
... ist für mich die beste Lösung	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
... passt zu meiner Person	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
... stimmt mit meinen schulischen Fähigkeiten überein.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
... stimmt mit meinen persönlichen Interessen überein..	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
... stimmt mit meinen beruflichen Fähigkeiten überein...	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

17) Was trifft für Sie zu?

- ₁ Ich absolviere meine Ausbildung in der Ausbildungsinstitution („geschützt“)
- ₂ Ich absolviere meine Ausbildung im 1. Arbeitsmarkt in einem Lehrbetrieb

18) Was ist der Grund dafür, dass die IV (Invalidenversicherung) Sie bei der Ausbildung unterstützt?

19) Wie zufrieden sind Sie **insgesamt** mit Ihrer jetzigen Ausbildung?

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
ausserordentlich unzufrieden	sehr unzufrieden	ziemlich unzufrieden	teils – teils	ziemlich zufrieden	sehr zufrieden	ausserordentlich zufrieden

20) Wie zufrieden sind Sie mit dem **praktischen Teil der Ausbildung**?

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
ausserordentlich unzufrieden	sehr unzufrieden	ziemlich unzufrieden	teils – teils	ziemlich zufrieden	sehr zufrieden	ausserordentlich zufrieden

21) Wie zufrieden sind Sie mit dem **schulischen Teil der Ausbildung**?

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
ausserordentlich unzufrieden	sehr unzufrieden	ziemlich unzufrieden	teils – teils	ziemlich zufrieden	sehr zufrieden	ausserordentlich zufrieden

22) Wie schätzen Sie Ihre Leistungen **im praktischen Teil** ein?

1 2 3 4 5 6

sehr schlecht.....schlechteher schlecht eher gutgutsehr gut

23) Wie schätzen Sie Ihre Leistungen **im schulischen Teil der Ausbildung** ein?

1 2 3 4 5 6

sehr schlechtschlechteher schlecht eher gutgutsehr gut

24) Wie ist Ihre Situation bei der **praktischen Arbeit im Betrieb**?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	stimmt über- haupt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
Mein Lehrbetrieb ist ein Ort, wo ich gerne bin	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Mein Lehrmeister / meine Lehrmeisterin kann Dinge gut erklären	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich habe eine gute Beziehung zu meinem Lehr- meister / meiner Lehrmeisterin	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Bei den Mitarbeitenden meines Betriebs fühle ich mich wohl.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Die Mitarbeitenden meines Betriebs akzeptieren mich.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Die Arbeit in meinem Betrieb macht mir Spass.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Es ist mir wichtig, im Betrieb gute Leistungen zu erbringen.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich strengte mich im Betrieb sehr an.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

25) Wie oft kommt folgendes bei Ihrer **praktischen Arbeit im Betrieb** vor?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	sehr sel- ten/nie	eher selten	ab & zu	eher oft	sehr oft/ immer
Bei meiner Arbeit kann ich viel dazulernen ...	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Meine Arbeit ist abwechslungsreich	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Der Zeitdruck bei der Arbeit ist gross	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich habe zu viel zu tun.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich kann meine Arbeit selbständig einteilen...	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich fühle mich bei der Arbeit überfordert	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich muss Sachen machen, die mir zu kompli- ziert sind.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

26) Wie oft kommt Folgendes **im schulischen Teil der Ausbildung** vor?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	sehr sel- ten/nie	eher selten	ab & zu	eher oft	sehr oft/ immer
Im Unterricht kann ich viel dazulernen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Im Unterricht langweile ich mich	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich habe in der Schule zu viel zu tun	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Der Unterricht ist abwechslungsreich	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich fühle mich im Unterricht überfordert	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich komme kaum nach mit den Hausaufgaben	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

27) Was denken Sie ganz allgemein von sich selber und Ihrem Leben?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	teil - teils	trifft eher zu	trifft genau zu
Insgesamt bin ich mit mir selbst zufrieden ...	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Meine Zukunft sieht gut aus.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich fühle mich manchmal richtig wertlos	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Wenn ich Hilfe brauche, bitte ich andere da- rum	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Mein Leben erscheint mir sinnvoll	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Es gibt Zeiten, in denen ich mich nutzlos fühle	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich kann Dinge ebenso gut wie die meisten anderen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Für jedes Problem kann ich eine Lösung fin- den	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich freue mich zu leben	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Wenn ich nicht weiter weiss, frage ich andere, was sie tun würden.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

28) Wie stark interessieren sich die folgenden Personen für Ihre Ausbildungssituation?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht	wenig	ziemlich	sehr	Person/en nicht vorhanden
Mein Vater	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Meine Mutter	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Meine Schwester/ mein Bruder	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Mein fester Freund/ meine feste Freundin.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Meine besten Schulkolleginnen/ meine besten Schulkollegen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Meine besten Arbeitskolleginnen/ meine besten Arbeitskollegen im Betrieb	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Meine Lehrmeisterin/ mein Lehrmeister.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Meine Klassenlehrerin/ mein Klassenlehrer	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Andere ⇒ Bitte angeben _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen!!

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? Hier hat es noch Platz!

CODE: _____

Wir möchten Sie später nochmals befragen. Deshalb benötigen wir Ihre persönlichen Angaben. Wir behandeln alle Ihre Angaben vertraulich. Niemand wird erfahren, welche Antworten Sie gegeben haben.

Persönliche Angaben

Name:	
Vorname:	
Adresse:	
Postleitzahl und Ort: ...	
Telefon:	
Natel:	
e-mail:	

Bitte fahren Sie soweit möglich

mit dem zweiten Teil der Befragung weiter!

CODE: _____

TEIL 2: Weitere Fragen

Berufswahl

29) Wie gut treffen die folgenden Aussagen für Ihre Berufswahl damals zu?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	stimmt über- haupt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
Ich sprach mit möglichst vielen Leuten über Be- rufe.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Die Erfahrungen aus den Schnupperlehren/ Prak- tika waren für mich sehr wichtig.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich wusste schon vor Ausbildungsbeginn viel über den Lehrberuf.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich wusste schon vor Ausbildungsbeginn viel über den Lehrbetrieb/ die Ausbildungsinstitution.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Meine Eltern haben mich unterstützt.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Meine Lehrpersonen haben mich unterstützt...	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Die Berufsberatung hat mich unterstützt	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Meine Wünsche und Ideen wurden genügend be- rücksichtigt.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Bei meiner Berufswahl haben viele Personen mit- geredet und ich fühlte mich manchmal übergangen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

30) In dem Moment, wo Sie sich für Ihre Ausbildung entschieden haben:

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

Wie sicher waren Sie damals....

	sehr un- sicher	ziemlich unsicher	ziemlich sicher	sehr sicher
..., dass es für Sie der richtige Beruf war?.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
..., dass Sie gut in den Lehrbetrieb passen?...	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

31) Was denken Sie heute über den Beruf, den Sie jetzt lernen?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	stimmt über- haupt nicht <input type="checkbox"/> 1	stimmt eher nicht <input type="checkbox"/> 2	stimmt eher <input type="checkbox"/> 3	stimmt genau <input type="checkbox"/> 4
Ich bin stolz auf meinen Lehrberuf.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich mag meine Arbeit in meinem Beruf sehr	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich möchte später auf meinem Lehrberuf arbeiten	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Situation im Lehrbetrieb/ in der Ausbildungsinstitution

32) Wie sehen Sie Ihre Situation im Lehrbetrieb/ in der Ausbildungsinstitution?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	stimmt über- haupt nicht <input type="checkbox"/> 1	stimmt eher nicht <input type="checkbox"/> 2	stimmt eher <input type="checkbox"/> 3	stimmt genau <input type="checkbox"/> 4
Ich möchte weiterhin in diesem Betrieb arbeiten	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich bin stolz auf den Betrieb, in dem ich lerne	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Mein Lehrmeister/ meine Lehrmeisterin nimmt sich Zeit für mich, wenn ich ihn/ sie etwas frage	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Mein Lehrmeister/ meine Lehrmeisterin lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich fühle mich im Betrieb häufig als Aussensei- ter/in	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Die Arbeit in meinem Betrieb beinhaltet genau das, was für mich wichtig ist.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Im Betrieb mache ich nur gerade das, was ich tun muss	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Das, was ich im Betrieb lerne, ist nützlich für meine Zukunft.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

33) Wie oft kommt Folgendes bei Ihrer Arbeit im Betrieb vor?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	sehr sel- ten/nie	eher selten	ab & zu	eher oft	sehr oft/ immer
Ich kann mitbestimmen, was für Arbeiten ich machen muss	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
An der Arbeit kann ich mein Wissen und Können voll einsetzen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich kann selber bestimmen, auf welche Art und Weise ich meine Arbeit erledige	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich muss schwierige Sachen machen, die ich noch nicht gelernt habe	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Schulischer Teil der Ausbildung

34) Wie oft kommt Folgendes in der Schule vor?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	sehr sel- ten/nie	eher selten	ab & zu	eher oft	sehr oft/ immer
Wenn ich nicht am Wochenende lerne, schaffe ich die Schule kaum.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Der Unterricht geht so schnell weiter, dass ich Schwierigkeiten habe mitzukommen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

35) Wie gut treffen die folgenden Aussagen zur Schule für Sie zu?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	stimmt über- haupt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	Stimmt genau
Ich strenge mich in der Schule sehr an	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
In der Schule arbeite ich konzentriert mit	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Wenn ich lerne, gebe ich mein Bestes	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Für die Schule mache ich nur gerade das, was ich unbedingt muss	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
In der Schule bin ich meist voll bei der Sache ...	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
In der Schule lernen wir genau das, was ich wichtig finde.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Die Schule macht mir Spass.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Es ist mir wichtig, gute Leistungen in der Schule zu erbringen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Was ich in der Schule lerne, kann ich bei der Arbeit gut gebrauchen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Das, was ich in der Schule lerne, ist nützlich für meine Zukunft.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Weitere Angaben zu Ihrer Person und Familie

36) Wie sehen Sie sich selbst und Ihr Leben?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	teil - teils	trifft eher zu	Trifft genau zu
Was auch immer passiert, ich kann die gute Seite daran sehen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Wenn ich niedergeschlagen bin, treffe ich mich mit anderen, damit sie mich aufmuntern.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft meistern.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

37) Hatten Sie während der letzten beiden Wochen folgende Probleme?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	überhaupt nicht	mehrere Tage	die Hälfte der Zeit	fast jeden Tag
Ich war nervös, ängstlich, angespannt	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ununterbrochen machte ich mir Sorgen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich hatte nichts, auf das ich mich freuen konnte oder für das ich mich interessierte...	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich fühlte mich niedergeschlagen und ohne Hoffnung....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

38) Welche Ausbildung hat Ihre Mutter gemacht?

- 1 Sie hat keine Ausbildung nach der Schule gemacht.
- 2 Sie hat eine Berufslehre gemacht.
- 3 Sie hat eine Berufslehre und danach noch weitere Ausbildungen gemacht.
- 4 Sie hat die Maturität/Berufsmaturität und an der Universität/Fachhochschule studiert.
- 5 Sie hat etwas anderes gemacht ⇒ Bitte angeben:

39) Welche Ausbildung hat Ihr Vater gemacht?

- 1 Er hat keine Ausbildung nach der Schule gemacht.
- 2 Er hat eine Berufslehre gemacht.
- 3 Er hat eine Berufslehre und danach noch weitere Ausbildungen gemacht.
- 4 Er hat die Maturität/Berufsmaturität und an der Universität/Fachhochschule studiert.
- 5 Er hat etwas anderes gemacht ⇒ Bitte angeben:

Blick in die Zukunft

40) Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	stimmt überhaupt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
Was auch immer in meiner Ausbildung passiert, ich werde dies meistern können.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Ich werde die Ausbildungsziele erreichen, die ich mir setze.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich kann mir vorstellen, meine Ausbildung abzubrechen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich fühle mich den meisten Anforderungen in meiner Ausbildung gewachsen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Schwierigkeiten in meiner Ausbildung sehe ich gelassen entgegen, weil ich mich immer auf meine Fähigkeiten verlassen kann	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich will meine Ausbildung unbedingt abschliessen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich möchte anschliessend noch eine EBA-Ausbildung absolvieren.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Vielen herzlichen Dank!